

O gustach się dyskutuje – relacje między autorami, krytykami i czytelnikami na łamach prasy w drugiej połowie XIX wieku

Katarzyna Eremus

ORCID: 0009-0008-6814-7590

Abstract

Tastes Are Discussed – Relations Between Authors, Critics And Readers In The Press In The Second Half Of The 19th Century

In the article selected issues concerning development and transformation of the publishing market in the second half of the 19th century were raised. At the beginning economic and social changes that led to expansion of the readership were shown. The specialisation of press in terms of the subjects and target audience was briefly described, as well as the fierce competition for readers between press and books publishers. Then, the situation of authors, journalists and translators was outlined. In connection with this topics, financial problems, low wages, honorariums were discussed. Also, some remarks concerning writing women and reception of their works were made. The issue of literature containing scandals and eroticism was also raised, due to its scandalous subjects, easily gained popularity among less demanding readers. At the final part of the article the difficult relations with reviewers, who had a significant influence

Katarzyna Eremus, dr; doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim; obszar zainteresowań badawczych obejmuje literaturę mniej znanych autorów i autorek XIX wieku; opublikowała kilkanaście artykułów naukowych w czasopiśmie i książkach zbiorowych, m.in. *Wizerunek kobiety polskiej dwudziestolecia międzywojennego w twórczości publicystycznej Cecylii Walewskiej*, „*Studia Słowianoznawcze*” 2015; *Mroczne sprawy cnotliwych obywateli w powieści Walerii Marrené-Morzakowskiej „Mężowie i żony”*, w: Tadeusz Linker, Katarzyna Eremus, Elwira Kamola (red.) *Dają przecież cyrograf na duszę. Mroczne sprawy w literaturze XIX i XX wieku*, Gdańsk 2016; *Trudna droga na uniwersytet – wykształcenie kobiet w twórczości Natalii Krzyżanowskiej*, w: Dariusz Majkowski, Grzegorz Schramke (red.), *W kręgach znaczeń i treści. Od Młodej Polski do Kaszub*, Wejherowo 2022; poruszane w nich zagadnienia dotyczą kwestii kobiecej, obyczajowości i stylu życia analizowanych w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych na postawie powieści i tekstów publicystycznych.

k_ermus@wp.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

on the development or end of an author's career, and the typical errors texts pointed out in reviews were presented.

Keywords: nineteenth-century press, critics, author, scandal, novel of manners

Wprowadzenie

„ – Dosyć skandali! Dosyć tego wstrętnego zarobku pod pozorem literackiej twórczości! Jeżeli potępiamy grę na giełdzie, podbijając w górę kurs akcji, w rzeczywistości mniej wartujących, powinniśmy też karcić spekulację literacką, zastępującą prawdziwy talent skandalem pornograficznym” (Audax 1895: 89) – tak ostre słowa zawarł Karol Ehrenberg w drukowanej w „Niwie” recenzji *Za cudze winy*, powieści współczesnej¹ Natalii Krzyżanowskiej². Sformułowany przez niego protest nie był bezpodstawny, gdyż literatura końca XIX wieku, szczególnie ta pisana dla szerszych grup odbiorców, coraz chętniej poruszała kwestie związane z obyczajowością, skupiając się na cielesności i erotyce. Takie utwory budziły zainteresowanie mniej wybrednych czytelników tematyką uchodzącą za gorszącą; skandaliczne wątki romansów kawalerskich lub pozamałżeńskich, otwarte aluzje do sfery seksualności oraz dodające pikanterii skomplikowane relacje pokrewieństwa pomiędzy bohaterami miłosnych afer działały na wyobraźnię i emocje, wywołując rumieńce na twarzach młodych

¹ Określenie „powieść współczesna” nawiązywało do czasu, miejsca i tematyki utworu – akcja toczyła się w czasach współczesnych autorowi, a postaci przypominały ludzi żyjących w świecie znanym z obserwacji (zob. Głowiński, Okopień-Sławińska & Sławiński 1967: 325).

² Chociaż autorce niebezpiecznie zarzucano eksponowanie zmysłowości, romansów bądź zrad, np. w *Za cudze winy* czy *Na strażnicy*, ona sama też występowała przeciw erotyzmowi w literaturze, o czym pisała m.in. w recenzji tekstów Gabrieli Zapolskiej. Podkreślała szkodliwość tej tematyki, która jej zdaniem zaspokajała niskie instynkty czytelników, ale nie wносиła nowych myśli ani konstruktywnych wzorców. „Przerażającą jest wprost fala erotyzmu, zalewająca współczesną literaturę polską. Plon tegoroczny uwydatnia, silniej jeszcze niż poprzednie, tę niepożądaną, a dla ogółu wprost szkodliwą, jednostronność dzisiejszych autorów. Dziwne to zaiste zaślepienie, które, w rozdartej, niedolą udręczonej, zgnębionej duszy swego narodu nie pozwala im dojrzeć nic zasługującego na uwagę, nic godnego poparcia, zachęty lub współczucia. Nie pozwala odtwarzać żadnych uczuć czystych, podniosłych i szlachetnych; żadnych dążeń ogólnoludzkich, bohaterskich, godnych nieraz silnego, epickiego rapsodu” (Krzyżanowski 1913: 1).

mężatek³. W tajemnicy przed rodzicami romanse czytywały też panienki, choć zgodnie z zasadami wychowania tego typu lektury należały do niestosownych książek⁴, gdyż wprowadzały dziewczęta w świat miłości – także zmysłowej – i wywierały negatywny wpływ na sztucznie pielęgnowaną skromność, naiwność i niewinność, wysoko cenione na targu małżeńskim (zob. Iwańska 2003: 444). W obronie tradycyjnego wychowania i przeciw demoralizującym utworom występowały głównie środowiska konserwatywne, ale też umiarkowane emancypantki usiłujące łączyć pragmatyczne aspekty kwestii kobiecej z cechami zwyczajowo przypisywanymi płci pięknej, jak słodycz charakteru, troska o bliskich, zamiłowanie do przebywania z rodziną w domu, odnalezienie szczęścia w macierzyństwie⁵. O odpowiedni dobór książek oraz unikanie tych siejących zgorzenie regularnie apelowano w artykułach poruszających zagadnienia obyczajowe czy społeczne, a ta gorąca dyskusja nad zadaniami literatury w dużej mierze była powiązana ze stałym wzrostem liczby publikacji książkowych lub drukowanych w odcinkach⁶ na łamach prasy.

³ Pisząc o czytelnictwie kobiet, Feliks Jabłczyński podkreślał, że wybieranie łatwych lektur z wątkami erotycznymi wynikało z tradycyjnego kształcenia dziewcząt, rozbudzającego umysł nauką wybiórczych informacji, ale uniemożliwiającego dalszy rozwój. „Ostatecznie w ten sposób wykształcona (?) panna posiada potrzeby umysłowe rozbudzone [...] – rozbudzone tylko – połowicznym szkolnym wykształceniem. Wskutek tego książka poważna, w treści cięższa, nie jest dla niej; główną jej stroną umysłową stanowią książki popularne, lżejsze, wreszcie cała literatura felietonowa, traktująca o różnych rzeczach, przyprawiona bądź sokiem malinowym, migdałami, bądź z lekka opieprzonym sosem (np. *Z kobiecego biurka*; *Świat kobiety*; *Jak nawet w małżeństwie znaleźć szczęście*; *Miłość*; *Dzieje moralne kobiet*; *Bogowie i ludzie* [...]). Resztę jej potrzeb umysłowych zastępuje hurtownie beletrystyka oraz pisma periodyczne” (Jabłczyński 1891: 533).

⁴ W poradnikach o wychowaniu dziewcząt zalecano kobietom czytanie tekstów poważnych; akcentowano też szkodliwość romansów rozbudzających panięską wyobraźnię i wprowadzających je w tajemnice miłości zmysłowej. „Chociaż nie chciałam, aby wszystko co się tyczy spraw życiowych było dla Marty tajemnicą, jednak nie życzyłam sobie, aby nabywała tego rodzaju wiadomości z książek mało poważnych, z romansów. Podobno dziewczęta same roją o jakimś romansie, który sobie wytworzyły w imaginali, i jest on bardziej dla nich zajmującym, aniżeli wszelkie czytane. Jednakże śmiem przypuszczać, że wyobrażenia, zrównoważona nauką i rozsądkiem nie nadaje się tak łatwo do tego rodzaju rojeń. Czytanie wtedy pobudza i ekscytuje, a czasem na błędne naprowadza drogi” (Samson 1892: 119).

⁵ Postrzeganie roli matki jako najważniejszej w życiu kobiety, której należy podporządkować inne obowiązki i aspiracje, powracał też w tekstach emancyjnych drukowanych choćby przez Marię Ilnicką w umiarkowanym „Bluszczu”. Również w bardziej postępowym „Świcie” wydawano artykuły gloryfikujące miłość macierzyńską i uwznioślające opiekuńcze oraz wychowawcze obowiązki kobiety – serię artykułów na ten temat opublikował m.in. Adolf Dygasiński. „Grupa niemowlęcia i matki, to najpiękniejsza i najwznioślejsza scena w rodzaju ludzkim. Tu się zawiązuje akt najwyższej miłości, tu się poczyna proces, który jak promień światła przejmie na wskroś życie społeczne w całej jego organizacji” (Dygasiński 1884: 107).

⁶ Powieść w odcinkach pozostawała w ścisłej relacji z rozwojem masowej prasy i nadawaniu jej dynamiczniejszej, atrakcyjniejszej formy. Proces ten rozpoczął się we Francji. Za pierwszą światową powieść wydrukowaną w ten sposób uważa się *Tajemnice Paryża* Eugeniusza Sue (zob. Kaleta 2013: 268).

W drugiej połowie XIX wieku na ziemiach polskich wyraźnie zaznaczył się rozwój rynku księgarskiego i czasopiśmienniczego. Szedł on w parze z wymuszonymi sytuacją ekonomiczną zmianami w strukturze społecznej, urbanizacją i industrializacją (zob. Biskupski 2017: 16), gdy dotąd niepracujące zawodowo ziemiaństwo z przyczyn finansowych musiało szukać źródła dochodów innego niż posiadany majątek ziemski. Trwający proces ubożenia dotychczasowej elity doprowadził do ewolucji utrwalonego stereotypu wychowania dzieci. Większy nacisk zaczęto przykładąć do rzetelnej edukacji, która, w razie problemów materialnych, umożliwiała znalezienie pracy i w ten sposób zapewniała stabilny byt rodzinie. Naturalnie początkowo zabiegano o lepsze nauczanie synów szlacheckich, którzy po ukończeniu studiów mogli rozpocząć popularną w ziemiaństwie karierę prawnika lub doktora (zob. Siekierski 2003: 168). W przypadku szlachty zagrodowej rodzice często kierowali się większym pragmatyzmem, wysyłając chłopców do miast w celu kształcenia zawodowego, choć zarabianie poprzez pracę fizyczną opinia publiczna przez długi czas łączyła z degradacją społeczną (zob. Siekierski 2003: 168). Podobnie oceniano handel, postrzegany jako nie do końca uczciwy, oparty na spekulacjach, nierzadko kojarzony z przedstawicielami ludności żydowskiej lub niemieckiej (zob. Janiak-Jasińska 2003: 248). Z czasem wzrosła popularność kształcenia technicznego, co pozostawało w korelacji z dynamiczną industrializacją. Rozwijający działalność produkcyjną przedsiębiorcy potrzebowali wykształconej kadry inżynierskiej, a chcąc pozyskać najlepszych pracowników, zapewniali im atrakcyjne wynagrodzenie⁷. Poszukiwali też ludzi posiadających umiejętności zawodowe – wykwalifikowany robotnik pracował dobrze i wydajnie, umiał także zadbać o bezpieczeństwo przy wykonywaniu obowiązków i obsłudze maszyn (zob. Eckert, Nadolny & Stobrawa 1993: 107). Poziom edukacji w tej sferze podnosiły zakładane przez pracodawców szkoły oraz ośrodki kulturalne, które z jednej strony poprawiały warunki życia zatrudnionych, a z drugiej były długoterminową inwestycją mającą podnieść ich kwalifikacje oraz zatrzymać w przedsiębiorstwie (zob. Łukowska 2007: 62-64). Należy pamiętać, że część pracowników fizycznych pochodziła z chłopstwa, które miało ograniczony dostęp do edukacji – dzieci w tej sferze wcześniej zaczynały pomagać w gospodarstwie, a niewiele z nich chodziło do szkoły (zob. Nawrot-Borowska 2011: 41-43). O zmianę sytuacji oświatowej apelowali pisarze i publicyści, nawołując do zakładania szkółek wiejskich, prowadzenia

⁷ Zabieganie o zatrzymanie w firmie naftowej kompetentnego chemika przedstawił Gruszecki w *Dla miliona*; dobre wynagrodzenie płacone cenniejszemu pracownikowi miało w ocenie Krausberga służyć się w wyższych zyskach, choć nadal postrzegano je jako okresowy wzrost kosztów (zob. Gruszecki 1900: 282-292).

inicjatyw edukacyjnych⁸ oraz podejmowania działań ukierunkowanych na podniesienie poziomu szkół państwowych – tę tematykę poruszali m.in. Krzyżanowska w *Dwóch prądach*, Michał Bałucki w *O kawał ziemi* czy Artur Gruszecki w *Światłodawcach*.

Zmiana systemu kształcenia objęła także środowisko kobiece. Dotychczasowy system edukacji przygotowywał je do zadań żony i matki oraz zarządzania domem, na którego utrzymanie łożył mężczyzna. Tradycyjnie skupiano się na nauce języków obcych, rozwijaniu zdolności artystycznych dziewcząt, ich wrażliwości estetycznej i poczucia dobrego smaku, aby w dorosłym życiu umiały upiększać dom z wykorzystaniem kwiatów, własnoręcznych robótek⁹ czy starannie dobranych przedmiotów z zakresu sztuki stosowanej do przemysłu¹⁰. Takie wykształcenie, charakterystyczne głównie dla ziemiaństwa oraz zamożnego mieszczaństwa, nie stwarzało wielu możliwości zatrudnienia w przypadku bankructwa rodziny¹¹; na przeszkodzie w podejmowaniu pracy stały też konserwatywne uprzedzenia dotyczące zarobkowania przez płęć piękną, gdyż miało ono wykluczać pełne zaangażowanie kobiety w obowiązki względem dzieci i rodziny¹². Dyskusja na temat pracy kobiecej trwała też wśród emancypantek, które zasadniczo zgadzały się co do podniesienia jakości edukacji kobiet, aby dać im szansę na samodzielne utrzymanie w wypadku problemów materialnych lub staropanieństwa, jednak kontrowersje budziła

⁸ W tym okresie dostrzeżono walor edukacyjny książek i prasy, toczyły się też dyskusje odnośnie tematyki i formy książek ludowych. W „Głosie” z 1890 roku zamieszczono skierowany do środowisk wiejskich i inteligencji kwestionariusz mający pomóc w zebraniu informacji o czytelnictwie ludowym, kolportażu literatury i gazet na wsiach oraz statystyk związanych z czytelnikami i ich poziomem zażożności oraz wykształcenia (zob. Potocki & Wasilewski 1890: 216-219).

⁹ Naukę szycia, haftu czy robót na drutach zaczynały już kilkuletnie dziewczynki, gdyż w ten sposób uczyły się też cierpliwości, czyli jednej ze cech przypisywanych płci pięknej (zob. Kowecka 1989: 199-200).

¹⁰ W prasie często łączono pogarszającą się sytuację finansową ziemiaństwa i kryzys gospodarczy z potrzebą przygotowywania dziewcząt do pracy zawodowej przez podniesienie poziomu edukacji i otwarcie dla nich szkół rzemieślniczych. Do popierających te zmiany publicystów należeli m.in. Adam Wiślicki, redaktor „Przeglądu Tygodniowego”, oraz Aleksander Świętochowski, który ostro wypowiadał się przeciw konserwatywnym hasłom z *Pamiętek po dobrej matce* Klementyny z Tańskich Hoffmanowej (zob. Hulewicz 1939: 151-158).

¹¹ O zawodowym kształceniu dziewcząt pisała Krzyżanowska, dowodząc, że istniejący system kierował je w stronę nauczycielstwa, a bez odpowiedniego przygotowania ich praca nie dawała uczniom rzetelnej wiedzy, zaś wykonywana pod presją warunków ekonomicznych, stawała się ciężarem. „Dokoła zaś mówiono o pracy zarobkowej kobiet, o potrzebie jej, lecz nikt nie miał dość inicjatywy, by pracę tę popchnąć na nowe tory. Wtedy, w sercu kobiety tej powstało przekonanie, że dawna metoda wychowawcza, którą ona sama przez lat tyle stosowała, nie wystarczy już dzisiaj, że legiony dziewcząt potrzebują wprost środków do życia, że należy przeto ułatwić im drogę do zdobycia uczciwego a niezależnego bytu dla siebie i swoich” (Krzyżanowski 1896b: 354).

¹² Kobieta powinna poświęcić się rodzinie i obowiązkom domowym, natomiast mężczyzna miał prawo przełożyć nad nie inne zobowiązania, jeśli wymagał tego honor lub powołanie (zob. Rosenblum 1844: 14).

praca mężatek, które powinny, zdaniem kręgów umiarkowanych, zrezygnować po ślubie z ambicji zawodowych czy naukowych na rzecz wejścia w rolę żony i matki (zob. Bednarz-Grzybek: 2010: 37). Dążenia do utrzymania dotychczasowego stanu rzeczy były jednak skazane na porażkę, gdyż przy coraz gorszej sytuacji finansowej ziemiaństwa praca kobieca, szczególnie po przeprowadzce do miasta, stawała się koniecznością. Pociągała ona za sobą dalsze konsekwencje – samodzielne przebywanie wśród kolegów z pracy, poznanie ekonomicznych zależności między dochodami i wydatkami, a nawet dostosowanie stroju do warunków wykonywania obowiązków zawodowych¹³. Lepiej płatne posady – nauczycielstwo i krawiectwo nie gwarantowały zarobków zapewniających godziwe utrzymanie¹⁴ – wymagały większych kwalifikacji oraz wiedzy niż oferował dotychczasowy system edukacji. Emancypantki zachęcały dziewczęta do podejmowania wysiłku w kierunku dalszego rozwoju, również w formie szkoleń zawodowych, przygotowujących do określonego zawodu. Wskazywały konkretne szkoły oferujące kursy dla szukających zajęcia w buchalterii, produkcji rzemieślniczej czy handlu¹⁵. Takie informacje regularnie pojawiały się w prasie, przede wszystkim adresowanej do kobiet; publikowano też artykuły o działalności zawodowej i sukcesach na tym polu odnoszonych przez panie, motywując czytelniczki do wyjścia poza beczynny, sprowadzony do sfery domowej i towarzyskiej styl życia. Drukowane w czasopismach teksty pomagały rozpowszechniać projekty emancypacyjne, wskazywać panujące nierówności, również w sferze obyczajowej i moralnej, a także popularyzować rozwiązania wdrażane w innych krajach. Prasa zatem stanowiła jeden ze środków rozprzestrzeniania myśli i poglądów, choć oczywiście w zależności od profilu danego pisma mogły być one postępowe lub konserwatywne. O wpływie publicystyki na poglądy czytelniczek pisali autorzy, w tym ci mniej chętni szerokim reformom społeczno-obyczajowym. Poruszając problematykę emancypacyjną, Honorata Romanowska zwracała uwagę na rozpowszechnianie się jej poprzez pisarstwo kobiece. Podkreślała też, że tą

¹³ O niewłaściwości noszenia do pracy w biurze salonowego stroju pisała m.in. Eugenia Żmijewska w *Doli*; pisarka w ten sposób dodatkowo podkreślała nieprzygotowanie do pracy zarobkowej kobiet ze zbankrutowanego ziemiaństwa, nieświadomych realiów wykonywania obowiązków zawodowych (zob. Żmijewska 1909: 130).

¹⁴ Analizując sytuację ubogich warstw społecznych w Krakowie, Jan Badeni dostrzegał absurdalnie niskie stawki płacone szwaczkom, co pozwalało pracodawcy obniżać ceny produktów i konkurować z instytucjami dającymi lepsze warunki płacowe. Bezpośrednią przyczyną miał być nadmiar pracowników w stosunku do potrzeb rynkowych oraz brak wyboru innych miejsc pracy. „Łatwa, zdawałoby się, pociecha i odpowiedź na te żale. Po co tyle szwalni, które konkurencją przygniecione muszą ceny do ostatnich granic obniżać; czemu kobiety, potrzebujące pracy, tak się wpatrzyły w igłę i nici, jakby na nich świat się ograniczał?” (Badeni 1897: 12).

¹⁵ Przykładem takiej placówki była warszawska szkoła handlowa dla kobiet Izabeli Smolikowskiej zawierająca w programie nauczania przedmioty kierunkowe, jak buchalteria, towaroznawstwo, rachunkowość czy prawo handlowe (zob. Krzyżanowski 1896: 354-355).

twórczością zajmowały się głównie panie z zamożnych sfer, niedoświadczające bezpośrednio trudności finansowych, a ich teksty przybierały formę wystąpień przeciwko mężczyznom oraz podgrzewały atmosferę dyskusji¹⁶.

[...] Jedna ze strachu, druga ze złości, stworzyły formalny bunt przeciwko mężczyznom, zasiadając na ławach uniwersyteckich, lub u rzemieślników nieraz rujnujących ich siły. A że pomiędzy nimi były na nieszczęście i pismaczki, stykające się z uczoną młodzieżą, która może niewiele więcej wiedząc od swoich towarzyszek, wystąpiła to z luźnymi artykułami po gazetach, bądź w okazalszych tomikach; bijąc pokłony na cześć samodzielnych kobiet, i stąd powstały różne zdania i kółeczka, klepiące każde podług swojego widzimisię projekty. [...]

Zaczęto więc kto chciał na swoją rękę pisać o poprawie bytu kobiet, o własnowolności itd. Ale te, które pisały, zasiadały najczęściej w wygodnych salonach, te zaś co czytały, były obdarzone od natury wszystkimi potrzebami życia. Pisały więc i czytały dla siebie samych, podburzając się wzajemnie (Romanowska 1890: 71).

Do książki czy do prasy?

Podniesienie poziomu wykształcenia w społeczeństwie oznaczało dla rynku wydawniczego poszerzenie grup odbiorców książek i czasopism¹⁷. Szczególnie intensywnie rozwijała się prasa, wydawana początkowo głównie w dużych miastach, jak Warszawa, Kraków, Lwów czy Poznań, ale z czasem również w mniejszych ośrodkach miejskich zaczęły powstawać nowe redakcje. Dużą popularność zyskały dzienniki i kuriery; niektóre, jak „Kurier Warszawski”, miały wydanie poranne i wieczorne. Zawierały one najświeższe doniesienia polityczne i ekonomiczne, przedruki depesz, informacje z zakresu przemysłu oraz handlu – bardzo pożądane przez przedsiębiorców i finansjerę – ale też sensacyjne notki o charakterze kryminalnym¹⁸. Stałym elementem była rubryka przeznaczona na felieton,

¹⁶ Romanowska nie negowała wartości kształcenia zawodowego, twierdziła jednak, że pracę należy pozostawić tylko tym kobietom, które muszą szukać utrzymania. Uważała, że realizacja haseł równouprawnienia sprowadzi kobiety z piedestału do sfery pracy zawodowej, co utożsamiała z utratą dotychczasowej, jej zdaniem zaszczytnej, pozycji w społeczeństwie. „Wracając jeszcze do założenia, nic nowego w tym razie wymyślić nie można, tylko: że kobieta była jednocześnie obdarowaną największą samowolą i była zarazem największą niewolnicą, bez względu do warstwy społecznej, pomiędzy którą żyła. Malując te walki, trzeba zawsze sobie uprzytomnić, powolne jej schodzenie z piedestału poezji na rynek popisów i pracy, aby zmieszawszy się z tłumem już na piedestał zachwyty nigdy nie powrocie!” (Romanowska 1890: 71).

¹⁷ Feliks Jabłczyński w „Głosie” zwracał uwagę na zjawisko powolnego spadku zainteresowania literaturą wśród męskiego ziemiaństwa i inteligencji, a także równoległy wzrost czytelnictwa wśród chłopstwa i robotników, co wynikało z podniesienia poziomu wykształcenia tych sfer (zob. Jabłczyński 1891: 532).

¹⁸ Do sensacyjnych lub kryminalnych doniesień, które eksploatowała prasa codzienna czy bru-

korespondencję, utwór literacki lub recenzję, zamieszczano także wiadomości kulturalne. Oprócz dzienników powstawały tygodniki, dwutygodniki i miesięczniki, zwykle wydawane dla konkretnej grupy odbiorców lub skoncentrowane wokół wybranej tematyki. W środowisku kobiecym popularnością cieszyły się „Bluszcz” oraz „Tygodnik Mód i Powieści”, które obszernie omawiały kwestie związane z emancypacją, wychowaniem, edukacją i pracą kobiet, zawierały odcinki utworów literacki, a w dodatkach wiadomości ze świata mody, wykroje, porady kulinarne czy dotyczące prowadzenia domu (zob. Franke 2000: 190). Równie znany był „Tygodnik Ilustrowany”, w którym pojawiały się artykuły z różnych zakresów tematycznych, jak zagadnienia historyczne, ruch umysłowy i artystyczny, biografie, kwestie etnograficzne czy krajobrazowe oraz doniesienia ze sceny lub półek księgarskich (zob. Kmieciak 1971: 103-105). Uwagę przyciągały zamieszczane w nim ilustracje, zdjęcia i ryciny. Czytelnicy zainteresowani podróżkami, odkryciami oraz opisami odległych krain mogli nabyć również słynącego ze świetnej jakości ilustracji „Wędrowca” (zob. Kamisińska 2010: 110-112), a później przynoszącego doniesienia krajoznawcze oraz z zakresu techniki czy komunikacji „Naokoło Świata”. W szerokim gronie odbiorców prasy dawały się wyróżnić mniejsze grupy szukające informacji o konkretnym charakterze, przydatnych w pracy zawodowej lub związanych z indywidualnymi zainteresowaniami. Wśród czasopism adresowanych do wybranych czytelników można wymienić m.in. „Gazetę Świąteczną” dla mieszkańców wsi, „Gazetę Sądową” dotyczącą aktualnych kwestii prawnych czy toczących się spraw, „Gazetę Handlową” poruszającą problematykę ekonomiczną, polityczną i handlową, ale z zachowaniem rubryki felietonowej przeznaczonej na powieść lub korespondencję, „Gazetę Przemysłowo-Rzemieślniczą”, skoncentrowaną wokół spraw związanych z produkcją, sytuacją robotników czy zebrań rzemieślniczych. Inżynierów mógł zainteresować „Przegląd Techniczny” zawierający także recenzje najnowszych książek technicznych lub naukowych (zob. Kmieciak 1971: 239-241); warto też zwrócić uwagę na czasopisma sportowe i motoryzacyjne, jak wydawana od 1911 roku lwowska „Gazeta Automobilowa” (zob. Bańdo 2018: 39-41). Panie mogły szukać porad odnośnie prowadzeniu domu w „Dobrej Gospodyni”, dla najmłodszych ukazywał się m.in. „Przyjaciół Dzieci”, a przeznaczony również dla młodych odbiorców „Świat” przybliżał im zagadnienia naukowe.

Duża liczba i różnorodność tytułów prasowych spowodowały powstanie silnej konkurencji rynkowej o pozyskanie i utrzymanie czytelników¹⁹. Do

wa, należały napady bandytów, rozprawy sądowe czy katastrofy pociągowe, później też samochodowe i lotnicze; pogoń za sensacją znajdowała swoje odbicie w prasie o charakterze humorystycznym (zob. Stępek 2010: 21).

¹⁹ O zaciętej rywalizacji pisała Krzyżanowska w *Apostole idei*, gdzie dziennikarz chciał stworzyć swój dziennik mogący przez sztuczne zaniżanie cen doprowadzić do upadku konkurencję; niebagatelną rolę miał tu odegrać majątek przyszłej żony, który sfinansowałby kosztowne ambicje. „Oto widzę, iż zwykle współzawodnictwo do niczego nie prowadzi, że tchórze ci ograniczają mnie, krępują, bo sami nie mogą się z pod obcych wyrwać wpływów, marzę tylko o założeniu dziennika na własną rękę, Poświęcam całą moją

zakupu zachęcano zamieszczaniem atrakcyjnych materiałów o charakterze sensoryjnym czy dodatkami dołączanymi do każdego numeru (zob. Kmieciak 1971: 19-20). Zawierały one praktyczne rady z różnych dziedzin, były adresowane do młodszych odbiorców, czasem stanowiły kolejne odcinki powieści polskich lub zagranicznych. Ten ostatni zabieg marketingowy skutecznie przyciągał czytelników, którzy otrzymując w kolejnych numerach fragment utworu, a chcąc śledzić dalsze perypetie bohaterów, chętniej zapisywali się do prenumeraty (zob. Kaleta 2013: 275). Świadomi tej zależności wydawcy z wyprzedzeniem zapowiadali, jakie utwory i czyjego autorstwa są w najbliższym czasie przewidywane do druku. Zachwalali korzyści płynące z prenumeraty, która gwarantowała otrzymanie każdego numeru czasopisma oraz, jak choćby w przypadku ogłoszenia z „Bluszczu” z 1886, nowym prenumeratom umożliwiało otrzymanie wcześniejszych części właśnie publikowanego utworu.

OD WYDAWCY.

Nowi prenumerotorowie otrzymać mogą bezpłatnie na żądanie początek dołączanej do „Bluszczu” powieści pod tytułem: WYDZIEDZICZONY przez ŁUKASZA MALETA, przeł. z angielskiego, która rozpoczętą została w N-rze 50 Bluszczu 1885 roku (*Od wydawcy 1886: 8*).

Drukując utwory literackie w odcinkach, czasopisma w naturalny sposób wpływały na popularyzację powieści, opowiadań czy dramatów w szerszym gronie czytelników, a jednocześnie stawały się konkurencją dla wydawnictw książkowych. Z powodu formy wydania, kosztów korekty, druku, honorarium i kolportażu książki przez długi czas miały relatywnie wysoką cenę²⁰, często uniemożliwiającą zakup mniej zamożnym klientom²¹.

ojcowiznę, sięgam po grosz innych, krwawą zdobyty pracą, by stworzyć pierwszy organ krajowy, godny tego imienia, pierwszy głos prawdziwej opinii publicznej. »Gwiazda« poranna, południowa i wieczorna, musi błyszczeć wszędzie, gdzie polska rozbrzmiewa mowa. Aby ją zaś uchronić od współzawodnictwa, tam, gdzie inni drukują dwa egzemplarze, ja za tę samą opłatę dodam trzeci, rozszerzę ramy, wzbogacę wszelkie działy i, drogą konkurencji legalnej, grunt im z pod nóg usunę!» (Krzyżanowski 1897: 209).

²⁰ Albert Wilczyński w *Dwóch balach* podkreślał znaczenie wydawania powieści w odcinkach prasowych dla popularyzowania literatury, szczególnie na prowincji, gdzie dostęp do księgarni był ograniczony. „Krzyczą niektórzy na niewłaściwość zamieszczania długich powieści w odcinkach gazet, dowodząc, że od tego są książki, a ja powiadam wraz z całym gronem czytających, że to jest jedyny i zbawienny sposób rozpowszechniania i zamiłowania naszej literatury. U nas, gdzie książki są zbyt drogie, gdzie księgarń mało, zwłaszcza na prowincji, a z tych powodów niewielka liczba czytających, powieść w gazecie umieszczona, i jeszcze takich pisarzy, jak np. Kraszewskiego, Korzeniowskiego i innych, prawdziwym jest dobrodziejstwem” (Wilczyński 1858: 13).

²¹ Trzeba jednak podkreślić, że choć powieści w odcinkach reklamowano jako tanie i konkurencyjne dla książki, sumaryczny koszt nabycia wszystkich numerów przewyższał jednorazowy wydatek na książkę – naturalnie wyższa cena serii odcinków była rozłożona w czasie, a z tej perspektywy łatwiej mogły sobie na nie pozwolić rodziny dysponujące mniejszym miesięcznym budżetem (zob. Kaleta 2013: 275).

Posiadanie bogato zaopatrzonej biblioteczki należało do dobrego tonu, gdyż dowodziło to wykształcenia i czytania oraz podkreślało przynależność do elity. W *Honorariach autorskich* Krzyżanowska pisała: „Oto dawniej każdy dom zamożniejszy posiadał bibliotekę; każda wykwintniejsza dama miała ulubione swe dzieła pod ręką. Było to kwestią przyzwoitości i obowiązkiem obywatelskim zarazem, obowiązkiem, od którego nawet średnio zamożni nigdy się nie uchylali” (Krzyżanowska 1894: 393). Zwracano uwagę na odpowiedni dobór książek; w literaturze i publicystyce zalecano teksty trudne, poszerzające wiedzę, jak lektury z zakresu filozofii, historii czy opracowujące na poziomie uniwersyteckim zagadnienia agronomiczne bądź techniczne²². Dobrze postrzegano poważną prozę wybitnych pisarzy polskich lub zagranicznych, a także zbiory utworów poetyckich. Dyskusja o książkach należała do obowiązkowych tematów salonowej konwersacji (zob. Rościszewski 1905: 146), a braki wiedzy w tym zakresie kompromitowały rozmówcę, o czym przekonał się książę Eustachy z *Męczenników* Józefa Ignacego Kraszewskiego, kawaler o reputacji złotego młodzieńca, który w najlepszym razie czytywał książki modne i łatwe. Znająca jego słabą stronę księżniczka Jadwiga zarzuciła go pytaniami o literaturę francuską i niemiecką oraz klasyków.

– Przyznaję się kuzynce – rzekł z uśmiechem wymuszonym – że w tych przedmiotach mało jestem biegły... Lubię bardzo poezję i literaturę w ogóle, ale od czasu jak mnie wir życia pochwyił, zajmuję się nimi mało...

– Lecz lubiąc poezję – odparła Jadwiga, – nie pojmuję, jak ją można zaniedbać... kuzynek przynajmniej musisz choć nieśmiertelnych klasyków znać dobrze... Co mówisz o Dantem?

Dantego imię zaledwie było znane ks. Eustaszкови.

– A! – podchwycił, przypominając coś sobie. – Tak! Dante! Piekło! [...]

– Nie tylko Piekło – przerwała, patrząc nań z góry. – Czyściec i Raj są może piękniejsze jeszcze... Wolisz zapewne Homera?

Kuzyn spojrział na nią, jakby błagając o litość – nie odpowiedział nic.

²² Specjalistyczna literatura naukowa lub popularnonaukowa dla poszczególnych grup zawodowych pozwalała poszerzać wiedzę i kompetencje, co miało przełożenie na rozwój, awans i lepsze zarobki. Adresatami były też sfery robotnicze. „Otóż wiadomo, że ludzie czytają nie dla samego czytania, następnie nie zupełnie dla rozrywki, ale z potrzeby, aby rozszerzając sferę swoich wiadomości tym skuteczniej radzić sobie w życiu – w walce z naturą oraz z ludźmi. Wskutek tego chemik, pracujący w fabryce, czytuje stale czasopisma, jego specjalności poświęcone, czytuje książki etc., bo od tego już nie jakiegoś idealniejszego celu, ale byt jego zależy; toż samo polityk z obowiązku czytuje prace ekonomiczne, statystyczne, historyczne etc. śledzi bieg codziennych spraw politycznych; fabrykant, czytając, oznajmia się z nowymi wynalazkami, zmianami etc., poczynionymi w sposobach fabrykacji produktów, które wyrabia. [...] Na tych właściwie ludziach opiera swój byt poważna literatura naukowa, a nawet popularna (majstrowie, robotnicy, mniejsi fabrykanci czytają rzeczy odpowiednio spopularyzowane) zagranicą” (Jabłczyński 1891: 533).

Księżniczka była nielitościwą. Poczęła zachwalać Goethego i unosić się nad nim; wspomniała o Herderze... przeskoczyła potem do V. Hugona i Lamartine'a...

Szczęściem książkę znał Medytacje i coś o nich powiedzieć umiał, pochwyconego od drugich (Kraszewski 1886: 52).

Ta wymiana zdań obnażyła niewiedzę księcia, który chcąc wybrnąć z sytuacji, powtarzał konserwatywne argumenty, że nadmiar wiedzy ośmiesza kobiety, a kawalerów zniechęca do zalotów²³.

Obok wybitnych dzieł, których znajomość była obowiązkowa w dobrym towarzystwie, coraz częściej trafiały do druku książki o mniejszej wartości estetycznej, nad walory edukacyjne lub artystyczne przekładające dostarczenie emocji oraz rozrywki²⁴. Należały do nich m.in. powieści obyczajowe z wyeksponowanymi wątkami awanturniczymi i romansowymi, chętnie czytane przez nowe pokolenia odbiorców, głównie dla zabicia czasu i rozbudzenia wyobraźni. Na popularności zyskiwały utwory francuskie, z biegiem lat coraz bardziej bezpośrednio opisujące miłość i namiętność, zdrady i burzliwe romanse, pokazujące uczucia od strony zmysłowej i cielesnej. Tego rodzaju literatura, podobnie jak ta zawierająca motywy kryminalne, oscylująca między naturalizmem a autorską świadomością przyciągania czytelników za pomocą prostej sensacji bądź skandali (zob. Ruszczyńska 2016: 72-73), była krytycznie postrzegana wśród wymagających odbiorców. W powieściach poruszających wątek wyborów literackich i pejoratywnie oceniających ten kierunek pisarstwa czytelniczki, też mężatki, usiłowały, mniej lub bardziej umiejętnie, ukryć przed cudzym wzrokiem książki uchodzące za nieprzyzwoite, czując zawstydenie związane z lekturą niestosownych,

²³ Eustachy odnosił się do przekonania, że wartość kobiety leży w urodzie i stereotypowych cechach charakteru, a zajmowanie się nauką łączył z pejoratywnie pojmowaną emancypacją i wtargnięciem w sferę męską.

„– Kochana kuzynko [...] przyznaję ci słuszność co do nas biednych nieuków; lecz pozwól sobie powiedzieć, że o ile nauki brak może nam uwłaczać, o tyle jej zbytek w kobiecie bywa...

Jadzia się zaczerwieniła; książkę urwał nagle.

– Miejże odwagę dokończyć – dodała – miałaś ochotę powiedzieć – śmieszny? Tak?... Więc wolę być śmieszna niż – głupia – dołożyła po francusku” (Kraszewski 1886: 52).

²⁴ Jabłczyński łączył zmianę gustów czytelniczych wśród mężczyzn ze zmianą stylu życia, pracą zarobkową oraz przeznaczaniem czasu wolnego na inne rozrywki: karty, cukiernie, przedstawienia cyrkowe czy drzemkę. „Zresztą czyż każdy z naszych czytelników nie zgodzi się na następujący szmacik przeciętnej, średnio inteligentnej i średnio zamożnej rodziny: ojciec, od 6 do 12 godzin dziennie zajęty pracą zawodową, wieczorami i przy rannej herbacie czytuje dzienniki i to przeważnie politykę i ważniejsze sprawy społeczne miejscowe i zagraniczne; resztę czasu poświęca na drzemkę, winta, knajpę, interesy; rzadziej — chodzi do teatru, lub z wizytami; syn także pracuje na siebie, wieczory spędza w ogródkach, pod werandami lub na górkach cukierni, w knajpkach, teatrze cyrku, czasem odwiedza znajomych — dzienniki i pisma przegląda, z powieści czytuje tylko więcej sensacyjne nowości, książkę poważniejszą bierze do ręki rzadko” (Jabłczyński 1891: 533).

gorszących historii, powszechnie uważanych za niewłaściwe dla uczciwej, skromnej kobiety. Przykładem jest choćby następujący *passus*:

Klara wyciągnęła spod wałka książkę.

– Powiedz mi, Klarcu – zaśmiał się Lucjan, obejmując ją – dlaczego zawsze lecture'ę swoją wpychasz do aresztu, gdy gość się jawi? [...]

– Otóż... bo widzisz... jest to un peu scabreus...

– I wstydzisz się tego ! Ale jakżeż; może kobieta z delikatniejszym uczuciem, z uczuciem czystym, niewieścim prawdziwie, czytać takie rzeczy, za które wstydzić by się musiała, gdyby o tym wiedziano? [...]

– Mnie to bawi, mój Lucku! – mówiła, tuląc głowę do ramienia – a przecież nie zepsuję się.

– Zawsze to naganne! Zastanów się, rozważ, a przekonasz się pewno, że zły czynisz wybór (Wilkońska 1875: 38-39).

Popularność powieści sukcesywnie wzrastała, co pozostawało w ścisłym związku z powstawaniem licznych nowych utworów, które z różnym powodzeniem trafiały do czytelniczego obiegu. Poszerzało się grono autorów; obok mężczyzn pisarstwem coraz częściej trudniły się kobiety, co wynikało m.in. z podnoszenia poziomu ich wykształcenia. Praca literacka zaczęła uchodzić za jedno ze źródeł dochodu dostępnych dla płci pięknej, chociaż trzeba pamiętać, że wcześniej, zgodnie z tradycją, panie mogły pisać tylko dla swoich dzieci (Morosz 1884: 199). Pisarstwo utożsamiano z negatywnie postrzeganą emancypacją, a konserwatyści ostrzegali, że kobieta-pisarka nie będzie dobrą żoną, gdyż nie poświęci się codziennym obowiązkom. Uważano, że paniami, które pomimo tradycji i oporu społecznego próbowały swych sił na polu literackim, kierowało nieliczące z kobiecością pragnienie sławy. Źle postrzegano samodzielność myślenia i wyrażanie własnych przemyśleń – w *Pamiętniku Wacławy Elizy Orzeszkowej* matka przestrzegała tytułową bohaterkę, że taka śmiałość doprowadzi do pomówień o sympatyzowanie z emancypantkami i zniweczy szanse na zamążpójście²⁵. Wśród przestarzałych uprzedzeń niełatwo było kobietom rozpoczynać działalność pisarską oraz konkurować z mężczyznami o sympatię czytelników. O trudnościach, jakie napotykały pierwsze pisarki, wspominała Cecylia Gładkowska w artykule poświęconym Walerii Marrené-Morzkowskiej, autorce poczytnych powieści podnoszących postulaty z zakresu kwestii kobiecej:

²⁵ Choć oczekiwano od dziewcząt uczestnictwa w salonowych rozmowach, zgodnie z etykietą powinno być ono ograniczone do konwencjonalnych uwag i uprzejmości (zob. Orzeszkowa 1975: 47-48).

Ale, jeżeli kobiecie nie było wolno pisać, to na myśl nikomu nie przyszło nawet, aby pisała jedynie dla wypowiedzenia tych myśli, których tysiące pod jej czaszką budziło życie i jego okoliczności. Z góry już było powiedzianym, że tylko chęć sławy może kobiecie włożyć pióro do ręki. Za mało wtedy było kobiet samodzielnie myślących, za lat dziecinnych bowiem starannie w nich tłumiono wszelkie samodzielne zachcianki, gdyż te im odbierały największy urok w ówczesnym rozumieniu, ową miękkość bezsilną, ów wdzięk słabości, który był delikatnym a subtelnym pochlebstwem dla płci silniejszej. Kobiecie nie było wolno postawić zapytania żadnego, nie było wolno mieć wątpliwości w niczym, a tym mniej ją wyjawiać; jej obowiązkiem było wierzyć [...]. Ogół kobiet zgadzał się na to, rzadkie wyjątki otrzymywały nazwę buntownic (Morosz 1884: 199).

Twórczość literacka, obok tłumaczeń powieści lub wykładów, mogła stanowić jedno ze źródeł utrzymania dzięki honorariom autorskim, które jednak z czasem zmieniały się na niekorzyść autorów²⁶. Wzrost produkcji powieściowej sprawił, że wydawnictwa mogły dość swobodnie wybierać, co może spodobać się czytelnikom, a zatem co opublikować, żeby pokryć koszty materiałów i druku, opłacić honorarium i wypracować zysk. Gust czytelnicy miał więc duże znaczenie przy decyzji o przyjęciu tekstu do druku; liczyła się też rozpoznawalność twórcy – utwory znanych pisarzy łatwiej znajdowały nabywców, sprzedawano je z wyższą marżą, zaś twórcy otrzymywali lepsze wynagrodzenie²⁷. Istotne były także preferencje kupujących. Krytycy oraz wydawcy w pewnym stopniu usiłowali kształtować upodobania nabywców, drukując w prasie zapowiedzi i recenzje nowości wydawniczych. Często podkreślali moralną stronę utworów oraz wartość prezentowanych myśli i wzorców, polecając przede wszystkim te teksty, które nie budziły wątpliwości w sferze przyzwoitości. Powieść specjalizowała się pod kątem potencjalnego odbiorcy – istniały te stricte obyczajowe, adresowane do kobiet, ale też historyczne, ze środowisk robotniczych czy wiejskich, przedstawiające życie ludzi związanych z przemysłem, a także dla dzieci i młodzieży, które chętnie

²⁶ W *Kopciuszku* Kraszewski zwracał uwagę na nadmiar tłumaczy w stosunku do możliwości wydawniczych; Teos Muszyński, próbując przekładami zapewnić sobie skromny byt, nie przewidział silnej konkurencji, która broniąc swojej pozycji, nie ułatwiała debiutu młodszemu kolegom... „Ale nie sztuka było coś wybrać i wytłumaczyć, sztuka coś z tym tłumaczeniem zrobić. Wszystkie drogi znalazłem zaparte i tłumy robotnika na polu, które i połowy rąk stręczących się nie potrzebowało. W szeregi pracowników regularnych, w znane już grona trzymających się za ręce i niechętnie dopuszczających nowych szermierzy nowemu człowiekowi niełatwo się wcisnąć, próbowałem z wiarą młodzieńczą, cofnąłem się dojrzałszym przekonaniem, że tak po trosze musi być wszędzie. Witano mnie wprawdzie wszędzie słowy braterskimi, ale ścieśniały się szeregi, aby nie dopuścić nieznanego, trochę z pobudek szlachetnych, więcej dlatego, aby nie zabrakło strawy dla garstki, co sama ledwie okruszynami spekulantów żyć mogła” (Kraszewski 1966a: 189-190).

²⁷ W *Honorariach autorskich* Krzyżanowska do lepiej opłacanych twórców zaliczała Gladstone’a, Zolę, Daudeta czy Sienkiewicza (zob. Krzyżanowski 1894: 392-393).

nabywano jako prezenty gwiazdkowe, stąd też w grudniu wiele czasopism informowało o najnowszych publikacjach dla tej grupy odbiorców. Czytelnik otrzymywał więc bogaty wybór powieści, a nie można zapominać, że z powodzeniem konkurowały z nimi utwory drukowane w czasopismach. Czasem kupowanie książek zmieniało się w kolekcjonowanie unikatowych edycji czy historycznych zabytków, co należało do kosztownych zainteresowań, które łatwo mogło przejść w nałóg, jak u profesora Kudelki z utworu Kraszewskiego *Z życia awanturnika*. Pasja ich zbierania pochłaniała wszystkie jego fundusze, a kolekcja rozrosła się do tak imponujących rozmiarów, że zmusiła jej właściciela do zamieszkania w tym pokoju, który ze względu na panujące w nim warunki nie nadawał się do przechowywania zbiorów.

Jak wielu nieopatrznych ludzi, którzy sądzą, że nic złego nie czynią, kupując sobie kilka ładnych i miłych książek – profesor zaczął od niezbędnych swemu powołaniu klasycznych dzieł; przypadek nastręczył mu nabycie paru rzadkości bibliograficznych [...]. Potem książki zaczęły się cisnąć na krzesła, na kanapy, stanęły na kominie, wypędziły piec, wlażyły pod stół, zasypały podłogę i – trzeba było jednego poranku przynajmniej pokój, bo już ani spać ani jeść nie było gdzie.

[...] Profesor Kudelka dał się pochwytać w szpony nielitościwej tej namiętności zbieracza; biblioteka zajęła mu dwa i trzy pokoje, na ostatek cztery, nie dała tchnąć, uczyniła go niewolnikiem gospodarza domu, który mu co rok groził wypowiedzeniem mieszkania a podwyższał najem drugiego piętka [...].

Sam profesor wyniósł się ze swym małym łóżeczkiem na tył do biednej, ciemnej i wilgotnej izdebki, w której książki żyć by nie mogły, boby je tam wilgoć zjadała. – W tej ciupce spał, jadł – chował swe rzeczy, reszta mieszkania od dołu do góry, nawet w pośrodku zajęta była szafami i foliantami (Kraszewski 1872: 45-46).

Kolekcjonowanie książek nie należało do typowych zachowań czytelników, szczególnie tych dysponujących ograniczonym budżetem; częściej kierowano się własnymi preferencjami i pod tym kątem szukano publikacji. Powstała też moda na pożyczanie ich w gronie znajomych, co po części wynikało z faktu, że w środowisku majątków ziemskich trudniej niż w dużych miastach można było zdobyć nowe publikacje – poznawanie nowości ułatwiała właśnie sąsiedzka wymiana. Z perspektywy autorów i ich honorariów²⁸, które często wyliczano ze sprzedaży nakładu, problematyczne było też zakładanie wypożyczalni oraz czytelni umożliwiających przeczytanie książki bez jej zakupu (Sadowska 2015: 30-31). W *Honorariach autorskich* Krzyżanowska

²⁸ W XIX wieku rozpowszechniono honoraria autorskie; rozwinęła się też dyskusja o zdefiniowaniu własności literackiej i artystycznej oraz zwalczaniu plagiatów (zob. Mazan 2013: 380-385).

traktowała oba te zjawiska w kategoriach okradania autorów i wydawców z należnej im opłaty za korzystanie z owoców ich pracy intelektualnej (zob. Krzyżanowski 1894: 392). Zaznaczała również, że działalność pisarska jest zawodem wymagającym nakładu czasu i sił twórczych, który poza satysfakcją z tworzenia powinien zapewniać spokojny byt, gdyż tylko w warunkach stabilności finansowej można pisać przemyślane, zawierające konstruktywne idee, dopracowane językowo i stylistycznie teksty (zob. Krzyżanowski 1894: 393). W przeciwnym wypadku autorzy stawali wobec konieczności szybszej pracy, co owocowało utworami niższej jakości, ale dawało większe dochody. Dementowała pogłoski o wysokich, pozwalających na światowe życie zarobkach – takie opowieści kusiły przyszłych debiutantów, którzy często karierę zaczynali od tłumaczeń dla prasy. „Niestety, bajeczne owe zyski są takim samym złudzeniem, jak złote runo, pociągające legion pensjonarek ku przekładom” (Krzyżanowski 1894: 392), stwierdzała otwarcie, dodając, że twórczość oryginalna czy przekładowa bywają równie wyczerpujące jak zajęcie pracownika fizycznego. Spostrzeżenia na temat wynagrodzeń opierała na konkretnych danych dotyczących wydatków ponoszonych przez wydawnictwo, wymieniając składowe kosztów, w tym honorarium, jakie cena książki powinna pokryć; słusznie zauważała, że wydawca musiał też skalkulować ryzyko ponoszone przy druku każdej publikacji.

Strona realna istnieje wszakże, skoro autorzy pobierają honoraria. Tak, istnieje. Niestety jednak, wobec terażniejszych warunków wydawniczych, stanowi ona drobną zaledwie odsetkę sumy, przeznaczonej na: papier, druk, ilustrację, administrację itd. [...]. Za tom powieści, sprzedawany w handlu księgarskim po rs. 1, 50 kop. autor renomowany pobiera zazwyczaj u nas 10 kop. na egzemplarzu. Pisarz znany i głośny, dostaje nawet nieraz 5 kop. tylko, a taki, któremu z egzemplarza wypadnie zaledwie 2½ kop. milczy, ciesząc się myślą, że 1.47½ kop. przypadające dla wydawcy, pokryły chyba: koszty papieru, druku i ryzyka, jakie pośrednik, między piszącym a publicznością, przyjął na siebie (Krzyżanowski 1894: 392).

Wspomniana praca przekładowa należała do zajęć wybieranych przez kobiety m.in. z tego względu, że poniekąd nawet tradycyjne wykształcenie zapewniało część kompetencji do jej wykonywania – edukacja dziewcząt obejmowała naukę języków obcych (zob. Urbańska 2011: 219-220), a w dobrym tonie leżało posługiwanie się nimi poprawnie gramatycznie oraz ze swobodą wypowiedzi. Naturalnie umiejętności lingwistyczne nie wystarczały, gdyż przygotowanie dobrej jakości tłumaczenia wymagało też zdolności pisarskich. Wprawdzie dziewczęta uczone tworzenia drobnych prac pisemnych w celu nabycia umiejętności sporządzania tekstów

przydatnych w dorosłym życiu – listów okolicznościowych, notatek czy pisania dla dzieci²⁹. Nie zawsze wystarczały one do wykonywania przekładów literackich, stąd czasochłonna praca tłumaczeniowa nie gwarantowała sukcesu w postaci przyjęcia do druku. Znajomość języków obcych przydawała się też kobietom szukającym posady w redakcjach, gdyż część gazetowych szpalt zapełniały wiadomości zagraniczne oparte na depeszach lub doniesieniach z europejskiej prasy, dotycząc szerokiego wachlarza tematów: od informacji politycznych i ekonomicznych po kulturalne, w tym tłumaczenia wykładów i odczytów, również naukowych³⁰. Wyszukiwanie obiektywnie ważnych lub mogących zainteresować polskiego czytelnika tematów wymagało biegłości lingwistycznej, umiejętności szybkiego czytania, selekcjonowania treści oraz zwięzłego opracowywania. W *Doli* Eugenii Żmijewskiej taka praca została zaproponowana tytułowej bohaterce w redakcji jednego z czasopism, co było kolejną próbą znalezienia stanowiska odpowiedniego dla jej kompetencji. Dola, która otrzymała tradycyjną edukację, z powodu niskich kwalifikacji nie mogła samodzielnie znaleźć pracy; otrzymała ją przez protekcję wuja. Po serii niepowodzeń i emocjonalnych reakcjach dziewczyny redaktor skierował ją do pomocy przy wyszukiwaniu wiadomości zagranicznych, gdzie mogła wykorzystać umiejętności lingwistyczne. Starania Van Nieckiego miały jednak pragmatyczne przyczyny; Dola była protegowaną radcy, który za przysługę płacił zleceniem druku ogłoszeń, a ona sama posiadała koligacje i znajomości wśród socjety, co imponowało redaktorowi. Za ilustrację tego stanu rzeczy niech posłużą cytaty:

- Niechże pani siada [...]. Naprzód wymówka: czemu mi pani nie powiedziała o swoich pracach literackich! Łamiemy sobie głowę, jak spożytkować pani zdolności. I czyż nie szkoda ślęczeć na korektą, gdy się ma nawet powieść w tece?
- Zdawało mi się, że wuj Olbięcki...
- Coś tam wspominał, ale nie dość wyraźnie... [...]. Wszak pani zna kilka języków?
- Tak, pięć!
- Ho! ho! i ukrywamy taką mądrość pod korcem! [...] idzie pani pod moją wyłączną komendę. [...]

²⁹ Popularnością cieszyły się wówczas zbiory wzorów korespondencji na okazje związane z życiem rodzinnym i towarzyskim, prowadzeniem interesów lub o charakterze prawnym (zob. Kulecka 2023: 467-473).

³⁰ Wspominając o doniesieniach zagranicznych, warto nadmienić, że jednym ze źródeł informacji dla większości gazet warszawskich była Agencja Warszawska dostarczająca za opłatą streszczenia artykułów prasowych. Dopiero w 1881 roku Wacław Szymanowski zreformował dział polityczny „Kurier Warszawski”, tworząc własną sieć korespondentów zagranicznych codziennie przesyłających telegraficznie wiadomości m.in. z Petersburga, Wiednia, Berlina czy Paryża (zob. Kmiecik 1971: 44-45).

– Nic, a nic się nie boję – rzekła, wstrząsając jasną główką, z czym było jej tak ładnie, że Van Niecki przysunął się bliżej – miał wielką ochotę pocałować ją, ale w czas sobie przypomniał, że to nie pierwsza lepsza dziewczyna (Żmijewska 1909: 212).

Późniejsze losy Doli pokazały wyraźnie, że znajomość języków obcych nie wystarczała do samodzielnej pracy w redakcji, gdyż dziewczyna nie potrafiła selekcjonować ani opracowywać informacji. Nie posiadała też psychicznego i fizycznego przygotowania do pracy, a nieustanny wysiłek umysłowy powodował u niej ciągły ból głowy (zob. Żmijewska 1909: 216-218), ponadto źle radziła sobie z krytyką. Podobnie jak Krzyżanowska w *Honorariach autorskich*, Żmijewska podkreślała trudność pracy redakcyjnej, wymagającej bardzo dobrego przygotowania merytorycznego, wyćwiczonego warsztatu oraz umiejętności działania pod presją czasu; obraz ten odbiegał od stereotypowego postrzegania pisarstwa jako czynności dość łatwej, szybko dającej dochody oraz rozpoznawalność. Odsłaniała też trudności związane z literackim lub publicystycznym debiutem, podkreślając, że szkolne umiejętności i pochwały nauczycielek to za mało, żeby stworzyć nadający się do druku tekst. Napisanie artykułu o stanowisku kobiety wobec mężczyzny przekraczało możliwości Doli – obok problemów warsztatowych ujawniał się jej brak wiedzy o społeczeństwie i emancypacji, bez względu na ocenę tego ważnego zjawiska społecznego, oraz nieznajomość realiów życia. Redakcyjnych kolegów śmieszyła i zarazem raziła naiwność i egzaltacja autorki podającej zamiast merytorycznych argumentów własne panięńskie marzenia o miłości, ukochanym i małżeństwie oraz konserwatywne, powtarzane bezrefleksyjnie przekonanie, że mężczyzna stanowi jedyny cel podporządkowanej mu kobiety. Brak indywidualnych przemyśleń, będący poniekąd konsekwencją wychowania, które nie kształtowało zdolności analitycznych, przekreślił szanse Doli na debiut. Żmijewska podkreślała, że potencjalni autorzy powinni posiadać szerokie horyzonty intelektualne, gdyż bez nich stworzą jedynie słabe teksty, które przy rzetelnej ocenie wydawców nie zostaną zakwalifikowane do druku³¹. Jej poglądy można zaobserwować m.in.

³¹ Z poglądami z *Doli* można zestawić słowa Tumaniewicza z *Kopciuszka* Kraszewskiego – znanego opinii publicznej pisarza tworzącego teksty na każde okoliczności, kierującego się jedynie zyskiem finansowym. Pomimo naśladownictwa i braku talentu zręcznie kreował wizerunek autora i krytyka. Sam otwarcie tłumaczył, że, inaczej niż umiejętności marketingowe, zdolności i praca nie były niezbędne do zrobienia kariery.

„– [...] Ściśle biorąc, chleb literacki zły nie jest, głównie dlatego, że do każdej innej kariery czegoś potrzeba: kwalifikacji, umiejętności, talentu, nauki, a tu – choćby z niczym, byle śmiało. Dlatego też inwalidzi społeczni wszelkiego rodzaju, wywołani z szeregów innych, cisną się tu [...]. Można zupełnie nic nie umieć, nie pracować, nie ślęczyć, nie mieć iskierki talentu, a wydawać coś uparcie, dopóki się sobie nie zbuduje reputacji [...]. Potem już śpij spokojnie, gwintowane działa krytyki nic ci nie zrobią.

– Żartujesz pan – rzekłem mu.

– Wcale nie – odparł. – W literaturze więcej jest komedii niż sumienia, więcej umiejętności sprzedania się niż istotnej wartości, więcej szczęścia niż zasługi” (Kraszewski 1966a: 187).

w dialogu jednego z redaktorów z Dolą, w którym po koleżeńsku, choć bezpośrednio, wyjaśniał potrzebę pozyskania wiedzy oraz rozwoju umiejętności analitycznych przed rozpoczęciem pracy publicystycznej czy dziennikarskiej.

- Więc pani lubi niewolę? [...] Czytałem, co pani napisała o stanowisku kobiety do mężczyzny.
- Pan czytał?
- Tak, i ja, między innymi.
- Redaktor panu pokazywał?
- Jak było, o to mniejsza, dość, że radzę nie pisywać artykułów programowych.
- Czy ten był bardzo głupi?
- Bardzo.
- Doprawdy? I, jak pan myśli, nie nauczę się nigdy pisać?
- Trzeba wpieryw nauczyć się myśleć... (Żmijewska 1909: 244).

Początkujący autorzy często debiutowali na łamach prasy. Redakcje otrzymywały listy z rękopisami, a naczelni redaktorzy po krytycznej lekturze decydowali o dalszych losach utworu – znali rynek i upodobania czytelnice, a dzięki swojemu doświadczeniu potrafili ocenić wartość otrzymanego tekstu. Korespondencja stanowiła powszechny sposób komunikowania się z redakcjami, co wynikało głównie z trudności komunikacyjnych w przypadku osób mieszkających z dala od miasta wydającego dany tytuł prasowy. Swoje kolejne utwory czy artykuły podobnie dostarczali autorzy posiadający już dorobek, prosząc o opinię i druk oraz negocjując wysokość honorarium wraz ze sposobami jego wypłacenia (zob. Krzyżanowska 1896a. List). Zwykle pisarz bądź publicysta współpracował z kilkoma wydawnictwami, zdarzało się też, że jeden redaktor pracował w redakcjach wielu czasopism, jak Marian Gawalewicz, który działał m.in. w „Kurierze Warszawskim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kłosach”, „Tygodniku Ilustrowanym” czy „Bluszczu” (zob. *Nowy Korbut* 1973: 22), gdzie zamieszczał felietony na temat życia społecznego i kulturowego, w tym z teatru (zob. Sobieraj 1999: 25-27), poruszające kwestie ekonomiczne i związane z industrializacją czy urbanizacją. Autorzy współpracowali też z redakcjami z różnych zaborów, nieraz publikując ten sam tekst w kilku czasopismach³² – należy pamiętać, że ogromne znaczenie

³² Krzyżanowska w liście do „Gazety Polskiej”, w którym proponowała przedruk swej recenzji, zwracała uwagę na wartość ponownej publikacji ze względu na niemożność nabycia w Warszawie tego pisma. „»Reforma« krakowska, która od dawna już pozwala mi, jako stałemu sprawozdawcy literackiemu, dosługuwać się na swych łamach ostróg dla Anatola, pomieściła w tych czasach ocenę moją nader obszernej powieści historycznej Rogosza, pt. »Na dziejowym przełomie«. Ponieważ artykuł ten, wywołał iście krajowską burzę w szklance wody, z przyczyn więc czysto osobistych, pragnęłabym bardzo, aby krytyka ta ukazała się i tutaj. A że »Reforma« nie ma u nas debitu, skutek czego nikt ar-

przy zgodzie na druk miała cenzura decydująca o odrzuceniu, akceptacji lub konieczności dokonania zmian przed wydaniem³³. Krzyżanowska w listach wyliczała dotychczasowy dorobek i czasopisma, z którymi współpracowała jako tłumaczka, pisarka lub publicystka; podobnie jak wielu twórców w trakcie swojej działalności z powodzeniem drukowała utwory w kilkunastu gazetach wydawanych w różnych zaborach.

Dokonując od lat paru przekładów, zarówno treści poważnej, jak i lekkiej, z języka angielskiego i innych, dla kilku główniejszych Redakcji warszawskich, i umieściwszy przez ostatnie dwa lata w „Wiek” całą serię powieści angielskich, które znaczne miały u publiczności powodzenie, pragnęłabym bardzo który z moich przekładów, w tak cennych jak „Gazeta Polska” pomieścić ramach. W tym celu załączam tu streszczenie ślicznej noweli angielskiej, przez autorkę, której wszystkie dotychczasowe prace pomieściły z kolei: „Kłosa”, „Tygodnik”, „Wiek” i „Wędrowiec”, w każdym zaś razie markę na odpowiedź załączam (Krzyżanowska 1881. List).

To się sprzeda!

Ze swojej strony redakcje również zachęcały do tworzenia tekstów na wybrane tematy, przedstawiające określony system wartości czy na konkretny gatunek utworu. W prasie regularnie ogłaszano konkursy literackie, których zwycięzcy mogli liczyć na publikację w czasopiśmie bądź w formie książkowej oraz na reklamę w prasowym dziale ogłoszeń³⁴. Cieszyły się one sporą popularnością; nie adresowano ich wyłącznie do pisarzy, gdyż istniały także konkursy na ilustracje, jak ten ogłoszony w 1890 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, o którym, dla skuteczniejszego rozkolportowania informacji, zawiadamiał też poczytny „Kurier Warszawski”³⁵. Celem było zachęcenie artystów do twórczego

tykułów jej literackich nie czyta, zwracam się przeto z zapytaniem, czy by Sz. Pan czasem nie zechciał [...] pomieścić Rogosza w »Gazecie«” (Krzyżanowska 1890. List).

³³ Na ziemiach polskich działanie cenzury prasowej zostało uregulowane po powstaniu styczniowym; wówczas też, w 1869 roku, powstał Warszawski Komitet Cenzury. Oprócz sprawdzania treści materiałów prasowych, kontrolował on także książki, spektakle, odczyty czy koncerty (zob. Tobera, 1989: 46-47).

³⁴ W ogłoszeniach reklamowych przy podawaniu nazwiska autora i tytułu książki dodawano informację o sukcesie odniesionym w konkursie, jak choćby w przypadku powieści Marii Rodziewiczówny, której *Dewajtis* i *Straszny dziadunio* zdobyły nagrody w konkursach „Kuriera Warszawskiego” i „Świtu”, w ten sposób zachęcając potencjalnych czytelników do kupna (zob. [reklama prasowa] 1890: 7).

³⁵ „Kurier Warszawski” wśród aktualności podawanych w stałej rubryce *Wiadomości bieżących* zamieszczał notki o ogłaszanych konkursach i nagrodach, podając dokładny tytuł i numer czasopisma będącego organizatorem. „Redakcja Tygodnika ilustrowanego w nr. 47-ym z r. b. ogłasza konkurs ry-

działania oraz pozyskanie nowych prac do zamieszczenia w czasopiśmie w charakterze dzieł nagrodzonych lub na zwykłych warunkach publikacji – w ten sposób redakcja pozyskiwała potencjalnych nowych współpracowników wysyłających swoje prace w ramach ustalonej współpracy (zob. *Od redakcji* 1890: 321). Zwycięzców nie wyłaniali wyłącznie redaktorzy, gdyż oni, po dokonaniu wstępnej selekcji, poddawali najlepsze prace ocenie prenumerujących tygodnik czytelników, a zatem najlepsze dzieło wyłaniano z istotnym udziałem opinii publicznej.

W celu zasilenia działu obrazkowego „Tygodnika Ilustrowanego” większa ilością prac oryginalnych, jako też zachęcenia talentów twórczych do nie dość u nas rozwiniętego ilustratorstwa, mamy zaszczyt zaprosić niniejszym panów artystów malarzy i rysowników do wzięcia udziału w konkursie rysowniczym na warunkach następujących:

Redakcja „Tygodnika” oznacza dwie nagrody za ryciny osnute na temacie dowolnym [...]; pierwsza nagroda wynosić będzie rs. sto pięćdziesiąt, druga rs. sto, oprócz zwykłego wynagrodzenia za rysunek odznaczony. [...]

Komitet redakcyjny zachowuje sobie prawo wyboru spośród nadesłanych rysunków kilku prac najcelniejszych, które podda sądowi prenumeratorów „Tygodnika Ilustrowanego” [...] (*Od redakcji* 1890: 321).

Konkursy literackie stanowiły skuteczny sposób na wypromowanie nowych twórców, zebranie przez wydawców rękopisów do druku oraz, podczas lektury nadesłanych tekstów, poznania aktualnie interesujących, według autorów, zagadnień i tematów. Wyróżnione prace wraz z nazwiskami literatów wymieniano w prasie; w przypadku sztuk dramatycznych często dodawano, że utwór zostanie wystawiony na deskach teatru. Wraz z wydaniem utworu pojawiały się recenzje, w których zwykle zaznaczano, że zdobył on konkursową nagrodę. Do tego faktu nawiązywali krytycy, analizując książkę w tym kontekście i oceniając według własnego doświadczenia poziom konkursu i nadesłanych prac, a także zasadność przyznanego wyróżnienia. Ich opinie nieraz nie pokrywały się ze zdaniem sędziów, jak w przypadku nagrodzonych w konkursie „Kurier Warszawski” *Dwóch prądów* Krzyżanowskiej. Powieść ta, mimo postępowej tendencji, raziła recenzentów słabością fabuły, nienaturalnością postępowania i psychologii bohaterów, nieznajomością realiów oraz dopasowywaniem wydarzeń do przyjętych założeń. Wypominano niedbałość językową czy nieporadne sformułowania, choć tutaj winę kładziono

sowniczy. Czasopismo przeznaczca dwie nagrody – pierwsza w sumie 150 rs., druga – 100 rs. Termin nadsyłania prac oznaczono na d. 15-ty stycznia; konkurs rozstrzygnie sąd prenumeratorów „Tygodnika” (*Konkursy* 1890: 3).

po części na niedokładną korektę (*Nowości naukowe i literackie* 1890: 380). Surowo oceniał tę powieść krytyk „Biblioteki Warszawskiej”, odnosząc się przy tym szerzej do kobiecego pisarstwa. Dostrzegając brak przygotowania merytorycznego oraz niedostateczne zgłębienie tematu, podkreślał, że kobiecie trudniej jest zdobyć potrzebne umiejętności i wykształcenie niż mężczyźnie, co odpowiadało przekonaniu o niższej wartości literackiej utworów autorstwa pań (zob. Z. G. 1890: 299).

Sędziowie konkursowi, nad wszelki wyraz pobłażliwi, dopatrzyli widocznie w tej powieści kilku atomów zdolności. Jeżeli o to chodzi i my chętnie przyznamy ich istnienie, ale... ileż to lat życia, pracy i nauki potrzeba, aby mogły rozwinąć się i przynieść jaki taki pożytek ogółowi? Obecnie takie utwory wypaczają pojęcia maluczkich czytelników. [...] talencik do napisania dziesięciu tysięcy wierszy nie wystarcza; – pokładem utworów ducha powinny być sumienne studia, których w pierwszej młodości, do tego kobiecie, nabyć trudno... ale za to, jakżeż łatwo poczekać na nie z pisaniem! (Z. G. 180: 302)

O trudnościach związanych z debiutem pisała też Emma Jeleńska w *Obrączce*, powieści skoncentrowanej wokół gorąco dyskutowanego zagadnienia o możliwościach artystycznych kobiet oraz łączeniu sztuki z obowiązkami wobec męża, rodziny i znajomych (zob. Poprzecka 1990: 477-478). Narracja prowadzona z perspektywy głównej bohaterki, Hanny Lubińskiej, pozwalała poznać jej przemyślenia, rozczarowanie życiem złożonym z trywialnych zajęć domowych oraz potrzebę realizacji artystycznej, której nie stłumiły nawet nielubiane zadania żony i pani domu. Na konkursie literackim jej dramat *Pokrzywdzeni* zdobył drugą nagrodę, która, obok honorarium oraz lokalnej sławy i uznania znajomych – jako artystka nie doceniała tych pochwał, traktując je jako frazesy wypowiedane przez ludzi nierozumiejących sztuki – przyniosła pozytywne recenzje prasowe. Pomimo zapowiedzi dramat długo nie trafiał na scenę; mgliste wyjaśnienia dyrektora zdradzały, że nie przeczytał tekstu i nie planował wystawienia sztuki. Przyczyna odmowy, zdaniem Jeleńskiej, leżała w kobiecym autorstwie, gdyż choć komisja konkursowa czytała teksty niepodpisane i tym samym oceniała je obiektywnie, po rozstrzygnięciu konkursu odsłanianiano nazwiska zwycięzców.

Kobiece utwory zwykle uważano za słabsze od męskich pod względem poruszanych zagadnień oraz wykonania. Zarzucano paniom banalność tematów oraz skoncentrowanie na sprawach miłosnych, co spowodowało powstanie powtarzalnych schematów (zob. Podraza-Kwiatkowska 2001: 170-171). Panowało przekonanie, że sfera twórczości należy do mężczyzn, a kobiety, z powodu ograniczonych zdolności intelektualnych, potrafią jedynie ich naśladować, dlatego traktowano ich teksty jako wtórne (zob. Wydrycka

2006: 8-10). W obronie działalności kobiecej kontrargumentowano, że panie dopiero wkraczały do grona autorów, więc nie można oczekiwać, aby ich dorobek już dorównał męskiemu – podobnie wskazywano niesprawiedliwe porównanie dotychczasowych osiągnięć płci pięknej na polu nauki do odkryć poczynionych przez mężczyzn. Męską część krytyki raziła też rozwlekłość utworów kobiecych oraz skłonność do drobiazgowego opisywania błahych sytuacji. W recenzji *Co będzie z naszego chłopca* Wandy Grot-Bęczkowskiej w „Gazecie Warszawskiej” krytyk jednoznacznie spostrzegał: „Gdyby płód literacki mógł być ceniony na łokcie! Wówczas Sienkiewiczowskie *Szkice węglem* lub *Pójdźmy za Nim*, Dąbrowskiego *Śmierć*, Ćwirki *Za chlebem*, w kąt by pójść musiały przed utworami pań: Krzyżanowskiej, Zapolskiej, Rodziewiczówny albo Grot-Bęczkowskiej. Co do mnie, u naszych literatek podziwienia godną jest przede wszystkim jedna rzecz, to właśnie ta anielska cierpliwość, z jaką potrafią najbanalniejszy temat wałkować przez kilka czy kilkanaście arkuszy druku” (Wł. T. 1896: 178). Nic więc dziwnego, że w *Obrączce* również padło podejrzenie, iż odwlekanie wystawienia dramatu Hanny wynikało z uprzedzeń wobec tekstów kobiecych oraz preferowania utworów autorstwa mężczyzn, nawet jeśli później opinia publiczna oceniała je negatywnie, a sztuka szybko schodziła z teatralnych afiszów.

– [...] Stalski, który ma od nich więcej wężu i czytając czuł, że „Pokrzywdzonych” pisała kobieta, sam mi mówił, że był wściekły, gdy większością głosów to nagrodzono. Bo, powiada, niech się raz niewiasty dorwą do sceny, to będzie to samo, co w powieści: potop miernoty, wody z cukrem, głupoty... [...].

– Mogę więc przypuszczać, że tutejszy teatr „Pokrzywdzonych” nie przyjmie?

– Prawdopodobnie. A takiego Ronicza «Jak Piorun», którego sąd konkursowy odrzucił nawet bez wspólnego czytania [...] wystawiają tu, reklamują, chwają, i ten sam Stalski pisze o nim artykuły wcale umiarkowane, nawet pochlebne. Tymczasem sztuka marna, wprost głupia [...]. Ale on jest po pierwsze mężczyzną, po wtóre hrabią, po trzecie przyjaźni się ze wszystkimi literatami, po czwarte ma romans z Jaczyńską, a po piąte łązi i zanudza tak dalece, że od czepnego robią wszystko, co chce. Wprawdzie sztuka zrobiła klapę, publiczność od razu wyśmiała. [...] Wszakże ten twój dyrektor prawie od roku trzyma ci sztukę i nie wiadomo nawet, czy ją dotychczas przeczytał [...]. Czy myślisz, że tak samo postąpiłby z mężczyzną? (Jeleńska 1907: 197-198).

Jak można zauważyć, droga do osiągnięcia pozycji pisarza nie zależała wyłącznie od talentu i pracowitości. Nie bez znaczenia pozostawała znajomość gustów czytelników, gdyż w ten sposób prościej było znaleźć nabywców. Relatywnie łatwo sprzedawano utwory z wątkami sensacyjnymi,

awanturycznymi i skandalicznymi³⁶, jakie w dużym stopniu w swej twórczości wykorzystywał hrabia Wincenty Łoś. Obracający się wśród warszawskich wyższych sfer pisarz doskonale znał życie socjety, plotki, intrygi, romanse oraz kontakty z półświatkiem (zob. H. J. 1896: 160). Uchodził za jednego z bardziej płodnych autorów – w recenzji *High-life doktora* w „Tygodniku Ilustrowanym” oceniano, że pod względem liczby wydawanych tekstów przewyższał nawet znanego z bogatej działalności literackiej i publicystycznej Gawalewicza. „Łoś i Junosza to dziś dwaj najobfitsi powieściopisarze, obfitsi od Gawalewicza, który przecież zdaje się z piórem w rękę budzić i z piórem zasypiać. Czy ta, z rękawa trzęsąca się twórczość na dobre wychodzi po szczególe wziętym pracom dwóch wyżej wzmiankowanym autorom, to rzecz inna” (H. J. 1896: 160), zauważano, wskazując przy tym na pośpiech i niedoskonałości językowe, niedostateczne rysy psychologiczne czy rozbudowane, zbędne dialogi (zob. H. J. 1896: 160). W powieści Łośia dominowały – obok dywagacji i rozmów filozoficzno-psychologicznych – miłosne perypetie bohaterów, jednak mniej zajmowały pisarza uczucia idealne, po wielu przeciwnościach szczęśliwie zwieńczone przy ołtarzu lub zakończone tragiczną śmiercią jednego z zakochanych bądź wymuszonym przez rodzinę lub konwenans rozstaniem. Te dwa sposoby prowadzenia akcji, naturalnie z różnymi modyfikacjami, zazwyczaj stanowiły główną oś tzw. powieści współczesnych, często kobiecego autorstwa. Oczywiście trzeba uwzględnić, że pod osłoną atrakcyjnej dla odbiorców fabuły nieraz przedstawiano ważne kwestie społeczno-obyczajowe, czasem z wyraźnie zaznaczoną tendencją³⁷, jak w *Pasierbach* Natalii Krzyżanowskiej, *Mężach i żonach* Walerii Marrené-Morzkowskiej czy *Zwycięstwie Heleny* Zofii Kowerskiej. Kobiące powieści wpisywały się też w dyskusję o emancypacji, podnosząc problematykę związaną z edukacją, pracą czy sprzeciwem wobec małżeństw z rozsądku lub budzącą więcej kontrowersji tematykę rozwodów. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na recenzję *Kobieto, puchu marny* Jeleńskiej autorstwa Stanisława Kiedrzyńskiego. We wstępie krytyk podzielił się refleksją dotyczącą ogólnego stanu literatury, szczególnie tej z elementami demoralizującymi czy powielającej problematykę emancypacyjną – w jego ocenie schematyzm fabularny, propagowanie przewidywalnych wartości oraz słaby warsztat literacki sprawiały, że taki rodzaj twórczości zyskiwał popularność tylko dzięki niewymagającej grupie odbiorców. Pisał on:

³⁶ W drugiej połowie XIX wieku kształtowała się miejska powieść popularna, do której należały utwory romansowe z wyeksponowanymi wątkami erotycznymi i sensacyjnymi. Ze względu na objętość sięgającą kilku tysięcy stron drukowano ją w formie serii zeszytów wydawanych regularnie nawet po kilka numerów w tygodniu, zwykle w relatywnie niskiej cenie przystępnej dla szerokich grup czytelników (zob. Dunin 2008: 14).

³⁷ Eliza Orzeszkowa, pisząc w 1866 roku o powieści, podkreślała jej wpływ na wyobraźnię i rozum, stąd też utwory tego typu powinny mieć walory edukacyjne i estetyczne. W przypadku literatury tendencyjnej zastrzegła, aby obok przedstawienia założonych idei posiadała formę atrakcyjną dla czytelnika (zob. Orzeszkowa 1866: 2-3).

Są pewne rodzaje literatury, o których zwykło się wyrażać z lekceważeniem. Przyczyny tego lekceważenia, a nierzadko nawet pogardliwej odrazy, należy szukać tam, gdzie widoczny wpływ takich utworów wprowadza czynniki demoralizujące lub też jest tylko pewną formą cementu umacniającego pruderie i wrogi wolnej myśli – systemat życia rodzinnego lub społecznego. [...]

Utworki pióra pocziwych, z dobrymi chęciami kobiet, pragnących przy pomocy 364 stron cierpliwego papieru zamieniać szuwaks na szwarc, ujawniając przy tym wytrwale prymitywność technicznych środków, ociężałość orientacji i impotencje uczuciowości – stają się jednak „pokarmem duchowym”, a raczej niewyszukanym żerem dla tłumu umysłów niewykształconych, zasklepionych w ciasnocie swego drobnostkowego życia. Pani Jeleńska, jak i większość jej koleżanek [...], pisze jedynie dlatego, że wie o istnieniu niewybrednych konsumentów. [...] istnieje pewien szablon, według którego zrobiona powieść powinna rozerwać podczas bezsennej nocy albo bólu zębów (Kiedrzyński 1909: 13).

Powieści Łosia, choć skoncentrowane wokół miłości, odnosiły się głównie do jej fizycznych aspektów. Romanse, zdrady, uwiedzenia, nieślubne dzieci, rozwody rozgrywane się w świecie socjety rozpałały wyobraźnię czytelników, tym bardziej że jego utwory opisywały w niezbyt zawołowany sposób znanych arystokratów i głośne skandale³⁸. Awanturniczą fabułę uzupełniały intrygi, knowania wokół testamentu, fałszywe tożsamości i pościgi przez kraje Europy, zdobywanie wielkich fortun i spektakularne bankructwa³⁹. Te treści przesłaniały inne, skupione wokół stylu życia wyższych sfer, małżeństw z rozsądkiem, podziałów między arystokracją oraz finansjerą, kosmopolityzmu czy spraw artystycznych. Ponadto pisarz zazwyczaj nie oceniał postaw bądź postępowania bohaterów – w „Tygodniku Ilustrowanym” o *Aktorce* pisano, że „[...] przedstawia cynizm, zwierzęcość i łotrystwo ludzkie: te same strony

³⁸ Zarzut ten recenzenci stawiali *Aktorce* Łosia, kontynuacji *Hrabiny*; oba utwory podnosiły kwestię wyboru między miłością do panny z niższej sfery a podtrzymaniem splendoru arystokratycznego nazwiska, przy czym w *Hrabinie* wątpliwe etycznie było chronienie syna przez matkę przed megaliansem poprzez zachęcanie go do romansów. „Powiedzmy z góry, że owa powieść nie bardzo się autorowi udała, z dwojakich powodów: raz, że wydawca za wolą autora zbyt wyraźnie zdradził intencje tego ostatniego i zaznaczył, iż osnowę *Aktorki* zaczerpnięto z prywatnych, a dość skandalicznych wydarzeń pewnego rodzaju książęcego; po wtóre, iż sam autor nie był ze sobą w zgodzie co do natury stosunku, jaki panować miał między parą głównych bohaterów” (*Przewodnik dla kupujących książki* 1896: 439).

³⁹ Na popularność powieści Łosia wpływały częstotliwość wydawania utworów i sensacyjna fabuła oparta na skomplikowanych intrygach, niedająca przewidzieć zakończenia, jak w *Pannie Staryńskiej*, *Hrabinie* czy *Nerze Polacci*, w których nieoczekiwane zwroty akcji prowadziły do zaskakujących rozwiązań. „Do najplodniejszych beletrystów doby ostatniej należy bezsprzecznie Wincenty hr. Łoś, który na rok przynajmniej dwa do trzech wydaje tomów [...]. Publiczność czytuje je chętnie, bo są pisane z werwą szaloną, z techniką wzorowaną na sensacyjnych pisarzach francuskich, z intryg tak umiejętnie zadzierzgniętą, że niemal do samego końca nie można wiedzieć, jakie ostateczne wypadnie rozwiązanie” (*Przewodnik dla kupujących książki* 1895: 119).

ujemne człowieka maluje wiele innych utworów powieściowych, z taką przecież różnicą, że w tych drugich tętni pewne oburzenie moralne autorów na owo zło, hr. Łoś natomiast nie wypowiada ani jednego słówka oburzenia i ostatecznie pozwala, by rozpusta triumfowała nad cnotą” (*Przewodnik dla kupujących książki* 1896: 439). Autor odsłaniał ciemne strony psychiki, kierujące ludźmi motywacje i ambicje oraz zimne intrygowanie dla zdobycia majątku umożliwiającego sybaryckie życie. Należy podkreślić, że w niektórych utworach, jak *Zięciowie domu Kohn & Cie* czy *Panna Staryńska*, majątkowe spekulacje bądź aspiracje rodowe przegrywały z obrazami skromniejszego, pracowitego życia lub, jak w przypadku drugiej powieści, z miłością do kochanej kobiety oraz poczuciem obowiązku wynikającym z ojcostwa. Te przemyślenia znikają jednak w bogatej w skandale fabule przyciągającej mniej wybrednych, żądnych pikantnych szczegółów czytelników.

Powieść, oparta na wydarzeniu świeżym, na wydarzeniu prawdziwym, a skandalicznym, nigdy nie wywoła wrażenia artystycznego. Czytelnik bowiem wiecznie będzie w niej szukał tylko skandalu; nic go nie będzie obchodził ani piękny styl, ani zwięzła i logiczna kompozycja, ani charakterystyka psychologiczna pojedynczych postaci – on chce i żąda, by to wszystko, co napletli reporterzy kurierkowi, było powtórzoną w powieści z okrasą beletrystyczną; wszelkie przykrywanie prawdy nagiej liściem figowym, oburza i gniewa amatora skandali (*Przewodnik dla kupujących książki* 1896: 439).

Kwestia wprowadzania motywów związanych z seksualnością, erotyką i wolną miłością wywoływała dyskusje w środowiskach prasowych i literackich. Młodsze pokolenie twórców dostrzegało tu odejście od mieszczańskiej pruderii, obyczajowości i pisania pod przyjętą tezę, pokazywanie dotąd pomijanych aspektów życia czy nowe spojrzenie na system norm moralnych⁴⁰. Bardziej konserwatywni autorzy wskazywali natomiast na związane z nimi zagrożenia. Podkreślali ich demoralizujący wpływ na społeczeństwo, gdyż takie książki łatwo znajdowały nabywców. Pisanie romansów z wyeksponowanymi scenami uchodzącymi za nieprzyzwoite postrzegali jako psucie rynku wydawniczego. Dobrze sprzedające się nakłady zapewniały przeciętnym autorom poczytność i rozgłos; krytyka zarzucała, że osiągalni oni status popularnego pisarza dzięki utworom opisujących bardziej bezpośrednim językiem sceny erotyczne – wybór innego zagadnienia przy słabości opracowania czy braku talentu nie

⁴⁰ W *Listach literacko-artystycznych z Warszawy* Teodor Jeske-Choiński zwracał uwagę na fakt, że erotykę i miłość fizyczną popularyzowały w swoich utworach kobiety. Stwierdzał też, że choć teksty te gorszyły moralistów, często ich treść nie odpowiadała zarzutom, gdyż nie zawierały obrazowych scen erotycznych, a sama tematyka, wielokrotnie powielana, przestawała już stanowić sensację (zob. Jeske-Choiński 1895: 1).

pozwoili by na odniesienie sukcesu komercyjnego. W ten sposób kwestię tego typu powieści przedstawiała Krzyżanowska w *Promieniu Bożym*, w refleksjach Adama Świetlickiego o książkach naśladowujących go pisarzy. Podawane przez niego tytuły nawiązywały do romansów i zrad w salonach, buduarach bądź półświatku, a sugestywne okładki potwierdzały, że fabuła rzeczywiście zawiera treści sugerowane przez tytuł. W pesymistycznych przemyśleniach Świetlickiego pobrzmiewało przekonanie, że zyskująca popularność literatura romansowa łatwo zdominuje rynek, wypierając z niego trudniejsze, wymagające większych zdolności literackich utwory powstające w wyniku obserwacji czy analizy zjawisk społecznych.

Pierwsza okładka błysnęła mu nagim ciałem kobiecym. Ponad nim, wśród dziwnych, secesyjnych ozdób, panoszył się „pikantny” tytuł: „Grzech pierworodny”. Zajrzał do spisu rzeczy: nowelki, wrażenia, okrucy, pyłki literackie; a wszystkie o drastycznych nazwach i winietach. Spojrzał na imię twórcy owych dzieł pożytecznych, a wiekopomnych. Tak; jeden z tych, którzy, niezdolni do wybicia się pracą poważną, usiłują tanim, drażniącym efektem, zwrócić na siebie uwagę. [...]

Dalsze tomy podobne były temu. „Kult zmysłów” panoszył się obok „Tajemnic buduaru”, „Miłość prostytutki” i „Śmierć alfonsa” sąsiadowały z „Hrabiną zwyrodniałą”. Nie brakło również zaostrzających ciekawość podtytułów, jak: „Opowieść dla dorosłych”, „O czym się nie mówi”, „Co wiedzieć należy” itp. Podpisywały prace te zarówno nazwiska męskie jak kobiece.

– Patrz – szczył dalej – twój epigoni, naśladowcy... [...]. Wszystkie umysły bezsilne, pozbawione twórczej wyobraźni i mocy, wszystkie o chorej duszy i złamanych skrzydłach, zgromadziły się pod twym sztandarem, by, oskubawszy z niego szychowe ozdoby, czoła swe przybrać tym złotem domniemanym. Łatwa sława i powodzenie będą zawsze nęciły słabe umysły (Krzyżanowska 1914: 16-17).

Oddziaływanie romansów, najpierw francuskich, później też autorstwa polskich pisarzy, opisywano krytycznie również w literaturze, szczególnie w kontekście wpływu wywieranego na czytelniczkę⁴¹. W *Truciźnie Wilkońskiej*, przedstawiającej skutki rozsmakowania się w lekturze książek o zakazanej miłości, młoda mężatka, Klara, zaczęła marzyć o przeżyciu powieściowego flirtu. Pisarka przestrzegła, że szukanie silnych wrażeń rodem z romansu może doprowadzić do dramatu – zamężna przyjaciółka Klary uciekła z kochankiem,

⁴¹ W „Bluszczu” Paryż utożsamiano z rozpustą, a styl francuski z bezproduktywnym życiem. Z tego powodu unikano drukowania romansów francuskich, chociaż w korespondencjach chętnie zamieszczano doniesienia ze stolicy Francji, też o życiu towarzyskim, oczekiwane zresztą przez czytelników (zob. Franke 1999: 137-138).

lecz inaczej niż w powieści, mąż, po boleśnie przeżytym rozstaniu, zerwał z nią kontakt i zaopiekował córką, a niewierna żona, porzucona przez kochanka, wróciła do rodziców. Prestrogę stanowiło też postępowanie głównej bohaterki, która zaczęła flirt z przystojnym uwodzicielem. Początek miłostki wyglądał niewinnie: wymiana spojrzeń, kokieteria, błahe komplementy, konwencjonalne wizyty, pożyczanie książek oraz wymiana listów – motyw przekazywania powieści należał do jednego z chętniej eksploatowanych w wątku miłosnym, gdyż między stronami ukrywano listy bądź zaznaczono fragmenty z aluzjami do uczuć, jak w *Męczennikach* Kraszewskiego (zob. Kraszewski 1886: 21-22). Wilkońska zaznaczała, że nierozważne postępowanie Klary wynikało z braku zajęcia oraz czytania niewłaściwych książek sprowadzających ją na złą drogę⁴², co mogło skończyć się rozstaniem z mężem i skandalem. W końcowej części utworu pokazała też mentalność amanta, opowiadającego znajomym o planach spędzenia zimy na miłostkach z ładną kobietą, naturalnie bez poważnych zamiarów i należącego kobiecie zgodnie z konwenansem szacunku⁴³.

Poza erotyzmem w powieści dyskutowano nad dekadentyzmem, pesymizmem⁴⁴, hedonizmem oraz używkami coraz częściej goszczącymi w literaturze. Podobnie jak w powieściach Łosia, gdzie ekscentryczni bohaterowie oddawali się różnym rozrywkom, w tym zażywaniu narkotyków, i szukali w życiu wciąż silniejszych podnieć, takie wątki przedstawiła m.in. Zofia Niedźwiedzka w *Dziejach mężatek*. W tym utworze, zdominowanym przez romanse i wolną miłość, autorka otwarcie pisała o namiętności i seksualności – w opozycji do upojnych chwil z kochankiem stawiała prozę życia z mężem oraz niechęć do fizycznego z nim kontaktu⁴⁵. Sceny miłosne uzupełniały czasem opisy wspólnego zażywania haszyszu potęgującego doznania erotyczne i przenoszącego bohaterów w stan wyższej świadomości (zob. Bohowityn 1922: 63-77). Z kolei krytycznie na dekadentyzm oraz pesymizm zapatrywała się

⁴² Książki Sand, Balzaka czy Flauberta zostały przez zachwyconą nimi Klementynę przedstawione jako postępowe, analizujące prawdziwe pragnienia serca, a polskie powieści miały wydawać się zacofane i nudne ze względu na przedstawiane tradycyjne modele życia rodzinnego (zob. Wilkońska 1875: 28-30).

⁴³ Złotowiecki określał Klarę w liście do przyjaciela mianem „wdzięcznej kokietki i koteczki”, z którą flirt miał zapewnić mu miłe spędzenie czasu, a zatem od razu zakładał, że relacja z kobietą jest tylko okresową przyjemną rozrywką (zob. Wilkońska 1875: 80).

⁴⁴ Przed bezkrytycznym przyjmowaniem pesymizmu i nihilizmu przestrzegał Cezary Jellenta w *Epidemii pesymizmu* drukowanej w 1887 roku w „Prawdzie”. Analizując zjawisko pesymizmu wprowadzające apatię oraz atmosferę przygnębienia, kładł nacisk na związane z nim dążenie do gnuśności, rezygnację, rozpacz i niechęć do działania, co negatywnie wpływało na jednostki oraz społeczeństwo (zob. Hirszbard 1887: 29).

⁴⁵ Refleksje Ruty odsłaniały różnicę między panięskimi marzeniami i życiem małżeńskim, w którym pierwszą namiętność szybko zastąpiły znudzenie oraz wstręt do męża. Porównywała poznanie miłości fizycznej ze swego rodzaju gwałtem, upokorzeniem i poczuciem zależności względem mężczyzny (zob. Bohowityn 1922: 37-41).

Jeleńska w utworze *Z miłości*. Wanda, bohaterka powieści, pod wpływem nihilistycznych hasel zamieszczonych w książkach młodych twórców, traciła poczucie sensu życia, co wpłynęło na jej psychikę, już wcześniej podrażnioną rozczarowaniem w relacjach z mężem. Pytania o cel egzystencji oraz miłości przedstawianej jako walka, ciężkie jarzmo i chwilowe szczęście potęgowały zagubienie i lęki, które doprowadziły do załamania nerwowego. W oczach Karola te utwory stanowiły zagrożenie większe niż naturalizm Zoli, gdyż opisywały abstrakcyjne teorie oderwane od życiowej prawdy – trzeba jednak pamiętać, że mąż nerwicę żony łączył tylko z książkami, a nie z pragnieniem rozwoju intelektualnego i współuczestniczenia w jego sprawach zawodowych czy społecznych (zob. Jeleńska 1903: 98). Emocjonalna reakcja Wandy wynikała z pogłębienia frustracji pesymizmem oraz odstręczającymi obrazami relacji międzyludzkich; w ten sposób Jeleńska opisywała destrukcyjny wpływ na psychikę nowoczesnych prądów wnoszących chaos pojęć i odwrócenie dotychczasowych wartości.

„I wciąż jedno i to samo bolesne przeświadczenie, że mężczyzna i kobieta, to dwie zupełnie różne i różnie zorganizowane istoty, z których każda inaczej odczuwa, inaczej myśli, jedna drugiej nigdy zrozumieć nie jest w stanie, a jeżeli kiedykolwiek to się zdarzy, to jedynie tylko za pomocą zgwałcenia jednej duszy przez drugą.” – Ach, czyż tak jest naprawdę? czy tak – czy tak?

Znowu jej oczy stały się przerażone i błędne. Załamała na kolanach ręce.
– Więc po cóż my żyjemy? po co? (Jeleńska 1903: 96).

Krytyka czyni pisarza

Podnoszące kwestie literackie oraz pozostające z nimi w ścisłej relacji obyczajowe, społeczne i artystyczne dyskusje prasowe nie były ograniczone do recenzji. Sporo miejsca poświęcano korespondencjom pisany przez zawodowych dziennikarzy i literatów, ale też czytelników pragnących zabrać głos na określony temat – nieraz jeden list pociągał za sobą dalszą polemikę. Czasem inicjatywa wychodziła ze strony redakcji, która zachęcała do wypowiedzi odnośnie konkretnego zagadnienia, jak choćby w „Przyjacielu Ludu” emigracja zarobkowa ludności wiejskiej za granicę; czytelnicy mieli dostarczyć informacje o powodach wyjazdu, kierunkach i zawodach oraz danych statystycznych o liczbie, wieku i sytuacji rodzinnej emigrantów (zob. *W sprawie emigracji* 1899: 200-201). Kwestionariusze ogłaszano również w kontekście kwestii kobiecej, jak *Niższość kobiety* w „Tygodniku Ilustrowanym”, gdzie punktem wyjścia stały się wypowiedzi Strindberga o ograniczeniach zdolności umysłowych płci pięknej i jej podległości względem mężczyzn. Odpowiedzi ówczesnych

autorytetów oraz czytelniczek i czytelników pokazywały różne spojrzenia na stanowisko kobiety w rodzinie i społeczeństwie, od radykalnych poglądów postępowych po silnie zakorzenione w konserwatyźmie. Naturalnie listy różniły się w swoim tonie; niektóre zawierały dosadne sformułowania, inne, bardziej koncyliacyjne, szukały kompromisu. Nie brakowało wypowiedzi żartobliwych lub ironicznych, wielu piszącym nie można też odmówić błyskotliwości i dowcipu. Mnogość listów potwierdzała zainteresowanie opinii publicznej sprawami społecznymi, przy czym redakcja za pomocą komentarzy między kolejnymi wypowiedziami wyraźnie opowiadała się za emancypacją:

[...] oburza korespondentkę zarzut Strindberg'a, jakoby kobiety zaniedbywały swych obowiązków domowych. „Czy to mężczyźni godniej je spełniają przy grze, na hulankach i w towarzystwie wesołych aktorek?” – pyta z rozdrażnieniem. – „Nie mogę – mówi dalej – sprawdzić, czy czaszka kobiety podobną jest do czaszki Murzyna, ale ciekawym byłoby sprawdzić, do czego są podobne czaszki złotej młodzieży, głupców, szulerów i pijaków... Dziwaczny zarzut autora, jakoby kobiety miały nadmierne zamiłowanie do tańców, stosuje się chyba do jakiegoś zakątka w Norwegii, gdzie same tylko kobiety tańczą i śpiewają, u nas bowiem tańce odbywają się zawsze ze współudziałem mężczyzn – fikalskich niezmordowanych”.

Nie bez żółci też jest króciutka odpowiedź pani Leokadii K. [...]: „Jako matka licznej rodziny, daleka jestem od burzenia porządku społecznego, trzymam się bowiem owego mądrego a znanego zdania: „Diabeł wicherzy takim stadłem, gdzie na przekór rozumowi żona – młotem, mąż – kowadłem”. Ale żeby odmawiać kobiecie wszelkich zdolności i rozwinięcia umysłowego, „trzeba być synem nie kobiety, lecz protoplasty z teorii Darwina, w prostej linii naturalnie...” (*Niskość kobiety* 1895: 269).

Jak już zauważono, w korespondencjach, recenzjach czy artykułach programowych, przejawiała się opiniotwórcza działalność prasy. W sprawozdaniach z polskiego i zagranicznego ruchu teatralnego i literackiego, nierzadko w formie korespondencji lub felietonów, donoszono o nowościach wydawniczych i scenicznych, gościnnych występach aktorów, sukcesach bądź porażkach ostatnich spektakli. Odnosiły się do samego widowiska, gry aktorskiej i tekstu, ale też zainteresowania i reakcji widowni. W recenzjach książek, obok dokładnych danych bibliograficznych oraz ceny, można było znaleźć krótką informację o autorze, zarys głównej linii fabularnej i dominującej tematyki. Dłuższe, bardziej wyczerpujące opracowania, czasami o objętości kilku stron lub, jak w „Nowej Reformie”, drukowane w części felietonowej przez kilka numerów, w szerszym stopniu poruszały kwestie fabuły i kreacji bohaterów, więcej też miejsca poświęcano kontekstowi społecznemu czy historycznemu. Ponieważ doniesienia prasowe

stanowiły ważne źródło wiedzy o książkach, wiadomości o nich publikowano regularnie, zaznajamiając czytelników z dostępnymi tytułami. Wprawdzie w miastach, gdzie działały księgarnie, mieszkańcy mogli też pozyskać wiedzę na ten temat bezpośrednio od sprzedawcy, jednak w miasteczkach i na wsiach głównie prasa dostarczała bieżące informacje, chociaż kolejne numery gazet często trafiały na prowincję z opóźnieniem, co wynikało z uzależnienia kolportażu od dowozu ich koleją⁴⁶ lub też, w wymiarze rodzinnym bądź sąsiedzki, od ich przywiezienia z miasta (zob. Toporcanka 1905: 352). Wzrost zapotrzebowania na obszerniejsze sprawozdania z ruchu literackiego zaowocował powstaniem stanowisk stałych współpracowników regularnie nadsyłających teksty do danego czasopisma. W gronie znanych i opiniotwórczych recenzentów można wskazać działającego m.in. w „Ateneum” Piotra Chmielowskiego, współredagującego w „Tygodniku Ilustrowanym” dział *Nowe książki i Przegląd artystyczny* Czesława Jankowskiego, Teodora Jeske-Choińskiego ogłaszającego recenzje choćby w „Kurierze Warszawskim” czy Henryka Gallego, którego teksty krytycznoliterackie publikował „Tygodnik Ilustrowany”.

Powieści dotykające tematyki związanej z karierą pisarską pokazywały relacje między autorami i recenzentami, od których opinii nieraz zależała dalsza kariera. Recenzje wpływały na popularność lub odrzucenie książki, a przez to na dalszy literacki byt twórców. W *Powieści bez tytułu* Kraszewski przedstawiał ciemną stronę tego związku, pokazując trudności, z którymi zmagał się utalentowany poeta idealista Stanisław, wierzącego w uczciwość oceny opinii publicznej. Jego niechęć do zabiegania o przychylną profesora Iglickiego potrafiącego szyderstwem i złośliwościami lub dla pieniędzy zniszczyć przyszłość każdego autora sprawiła, że pierwszy wydany tomik, pomimo początkowego pozytywnego przyjęcia wśród czytelników, otrzymał przesadnie negatywną recenzję. Jej przyczyną była wyłącznie urażona duma Iglickiego, który oczekiwał, że debiutant będzie chciał wcześniej pozyskać jego uznanie. Kraszewski nie podważał zasadności pisania krytyk, jednak pod warunkiem rzetelnego przedstawienia mocnych i słabszych stron utworów oraz skupienia bezpośrednio na recenzowanym tekście. Pokazywał przy tym silny wpływ prasy i nazwiska uznawanego za autorytet na umysły i percepcję czytelników, który nawet znając recenzenta i jego nie zawsze uczciwe intencje, wbrew własnym odczuciom dostrzegali potwierdzenie wymienionych zarzutów w wierszach młodego poety.

⁴⁶ Na kolportaż wpływały też względy polityczne – przykładowo lokalna sprzedaż uliczna w Galicji była niedozwolona. Rozpowszechnianie prasy na ziemiach polskich odbywało się przez prenumeraty, biura dzienników, kioski oraz zatrudnianych roznosicieli, nowych odbiorców zapewnił też rozwój kolei. Pewne trudności sprawiało rozprowadzanie dzienników mających wydanie poranne i wieczorne; wydanie poranne, zwykle mniejszej objętości, zdominowane przez depesze i odcinek powieściowy, adresowano do czytelnika miejscowego (zob. Myśliński 1974: 20-21).

Ukazanie się artykułu krytyki w gazecie dowiodło znów młodemu pisarzowi, jak potężny wpływ drukowane głupstwo wywiera na słabe umysły. Wszyscy wiedzieli o pochodzeniu recenzji z butelki portera wyczerpniętej, a żółcią starego pedagoga zaprawnej – nikt go nie szanował, – przecież gdy z dowcipem wystąpił, gdy nałajał czarno na białym, a głośno i odważnie, zrobiło to widocznie potężną zmianę nawet w najprzyjaźniejszych dla Stanisława. Po cichu najprzywiązańsi Szarskiego szeptali sobie, że Igllicki ma wiele dowcipu, a może nawet niekiedy trochę słuszności w swym zdaniu! Nie mówię już o niechętnych, dla których recenzja była naturalnie najmiłym przysmakiem (Kraszewski 1855: 233-234).

Zmagania Stanisława na rynku wydawniczym stanowiły element prowadzonej w powieści dyskusji dotyczącej relacji między krytykiem i autorem, a także uzależnienia autora od opinii recenzenta. Pozostający w opozycji do Igllickiego profesor Hipolit odsłaniał mechanizm powstawania nieobiektywnych sprawozdań, opartych na sympatiach i animozjach wśród ludzi z kręgów literackich i wydawniczych. W dowcipnych, ale trafnych słowach omawiał zjawisko pisania tekstów na zamówienie, jak czynił m.in. reprezentujący przeciwnie poglądy do Stanisława Bazylewicz, nie widząc zresztą nic niewłaściwego w tworzeniu za dobre wynagrodzenie opisu historyczno-genealogicznego książęcej rodziny, naturalnie w przesadnie pochwalnym świetle. Tego typu praca krytyka lub zawodowego literata będącego bardziej wyrobnikiem niż artystą opierała się na konkretnych, zyskownych zamówieniach, które też umacniały pozycję w społeczeństwie. Sposób recenzowania tekstu mógł tu zależeć od stosunków z autorem; Kraszewski podkreślał, że o wydźwięku recenzji często stanowiło ego krytyka, jego sympatie czy nastrój, a zatem łatwiej było odnieść sukces tym, którzy skutecznie zabiegali o względy sprawozdawcy przez odpowiednie zachowanie, przyłączenie do grona popleczników czy utrzymywanie kontaktów towarzyskich z jego przyjaciółmi. W słowach Hipolita powracało przekonanie, że krytykę bez elementów konstruktywnych, opartą na wyolbrzymianiu wad, można napisać łatwo, wykorzystując typowe, powtarzalne argumenty i sformułowania, nawet jeśli takie działanie z obiektywnego punktu widzenia świadczyło o nierzetelności, uprzedzeniach oraz pozostawało w niezgodzie z sumieniem.

– Ale gdzież sumienie? – zapytał Stanisław.

– W ogólności mało go jest na świecie, a najmniej pomiędzy piszącymi. Najłżejsza okoliczność wywołuje ich gniew i zemstę: nie ukłoniłeś mu się na ulicy, nie posłałeś mu książki, jest przyjacielem twego nieprzyjaciela, wstał w złym humorze, świerzbą go palce, ma kilka gotowych par konceptów na sprzedaż, to dość, żeby zabijał i kaleczył. W całej literaturze naszej nie trafiło mi się jeszcze znaleźć człowieka, który by tyle tylko miał sumienia, żeby

pochwalić rzecz pochwały godną, gdy z jej autorem jest na bakier. Krytyka zresztą w dziełach ludzkich jest najłatwiejszą z natury swojej: utwór człowieka musi mieć strony słabe i niedoskonałe; wyszukać ich nietrudno, powiększyć i rozszerzyć, nauczyć trochę wprawy. Jeśli myśl dobra, bijesz na wykonanie; jeśli wykonanie ma wdzięk, pomysł może być mniej trafny; potem strona moralna przedmiotu, stanowisko autora w literaturze współczesnej, jego dążności, charakter pism itp. dostarczają zarzutów bez końca (Kraszewski 1855: 197-198).

Reprezentujący przeciwne poglądy Bazylewicz bardziej pragmatycznie patrzył na wykorzystywanie nawet tylko przeciętnych umiejętności literackich, których używał dla szybkiego, łatwego zysku. Niewrażliwy na krytykę i potrafiący pozyskiwać znajomości, skutecznie rywalizował na polu zarobkowym z uczciwym, sumiennie pracującym Stanisławem. Dawał mu do zrozumienia, że zasady etyczne nie pomogą zdobyć pozycji w świecie, również literackim. Podobne spostrzeżenia zamieścił Kraszewski w *Kopciuszku*, gdzie z problemami wydawniczymi zmagał się pracowity Teoś. Pisarz podkreślał też znaczenie wszechobecnej reklamy dającej rozpoznawalność ludziom odważnym, sprytnym, z pomocą pochlebstw wkradającym się w łaski krytyka. Dostrzegał niesprawiedliwość w fakcie, że mierni autorzy szybciej zdobywali uznanie od tych ciężko pracujących na swój sukces, wątpliwy zresztą w przypadku braku opiniotwórczych znajomości:

Temu, którego zdania potrzebujesz, wmów tylko znawstwo wielkie, rozum przenikliwy, okadź go naprzód pochlebstwy, a będziesz miał gotowego popelnika. Tłumy zyskują się jak pojedynczy ludzie kadzidłem, potakiwaniem ich namiętnościom, w porę rzuconym słowem, uległością, pokorą, wielkimi frazami głośno wykrzyknionymi, gdy drudzy szepczą je po cichu, zapożyczoną umiejętnie ideą popularną.

Cicha praca w kątku, idąca w świat bez opłaconej pokłonem reklamy, potrzebuje długiego czasu, by trafiła do przekonania i zyskała uznanie, a głośna szarlataneria zdobywa od razu szturmem, co sumienniejsi życiem okupować muszą (Kraszewski 1966b: 179).

Autorzy recenzji przywiązywali też dużą wagę do warsztatu pisarskiego oraz poprawności językowej. Zwracano uwagę na błędy gramatyczne, a bardziej rażące wymieniano w formie cytatów. Dokładnie analizowano styl i umiejętność nadania właściwego wyrazu wydarzeniom i bohaterom. Naturalnie nie bez znaczenia pozostawały subiektywne odczucia recenzentów, więc nieraz jedna powieść otrzymywała skrajnie odmienne oceny. Często jednak powtarzano, że przejrzysty sposób wyrażania myśli dawał większą radość

z lektury oraz ułatwiał zrozumienie idei i proponowanych wzorców⁴⁷, stąd krytykowano niedopracowanie leksykalnie lub nadmiar ozdobnych określeń. Zbyt eleganckie, nienaturalnie brzmiące wyrażenia w *Pasierbach* Krzyżanowskiej zostały wyliczone w recenzji Ludwika Grendyszyńskiego w „Kurierze Niedzielnym”. Krytyk przywoływał charakterystyczne elementy stylu pisarki, jak nadużywane słowo „żrenice” przy charakterystyce głównej bohaterki lub w opisach przeżywanych przez nią emocji. Grendyszyński wymieniał sformułowania z niefortunnie użytym leksemem dające niezamierzony efekt humorystyczny; obok nich podawał przykłady przesadnie kunsztownych fraz tworzących zbędną patos, w czym dostrzegał sentymentalizm i egzaltację zniechęcające bardziej wymagających czytelników.

Ażeby czytelnikowi dać próbkę maniery autora, przytoczę na przykład, że główna bohaterka, Szczęsna, nie posiada wcale oczu, tylko „żrenice”: „żrenice przepyszne” (str. 4), „żrenice błyszczące zachwytem” (str. 5), „żrenice szafirowe” (str. 10), „żrenice, błyszczące gniewem” (str. 13), „żrenice, ukryte w cieniu rzęs” (str. 17), „żrenice, jak toń nieba głębokie” (str. 17), „żrenice, będące żywym chab-rów odbiciem” (str. 52) [...], „żrenice błyszczące gniewem, wyrzutem i pogardą” (str. 129) [...], „żrenice, patrzące przez pryzmat łzy” (str. 133), [...] „żrenice głębokie jak szafir nieba a łzami zaszkłone” (str. 63) [...] i jeszcze kilkanaście innych żrenicowych kombinacji (Grendyszyński 1897: 61).

Podsumowanie

Chociaż recenzenci i pisarze długo kwestionowali wartość literatury, odważnie wykorzystującej skandale i erotykę, z biegiem lat te wątki, wprowadzane coraz śmielej od czasów naturalizmu, a umacniane w prądach artystycznych przełomu wieków, zaczynały na równych prawach rywalizować z tzw. powieścią współczesną. Zmiana ta zachodziła wraz z przemianami w społeczeństwie, czego wyrazem było kwestionowanie moralności mieszczańskiej (zob. Kowalska-Glikman 1987: 53-54). W strukturze społecznej oraz połączonej z nią obyczajowości powstawały kolejne wyłomy związane z realizowaniem postulatów emancypantek; trzeba podkreślić, że część tego programu wprowadzały

⁴⁷ W recenzji *Panny Staryńskiej* Łosia Czesław Jankowski wskazywał nadużywany wyraz „fibry”; jego zdaniem niedoróbki stylistyczne oraz kontrowersyjny temat obniżały wartość literacką. „Nabyta obfitym pisaniem wprawa toczy łątwo frazes za frazesem, puszczając tu i ówdzie płazem okresy wcale niewytwornym odznaczające się stylem. [...] on, który się tak silnie wplótł w fibry, którymi żyła – nie spuszczał wzroku ze Stefy, admirując ją całą gamą swych fiber – [...] dom, do którego od pięciu dni rwały go wszystkie fibry – kocham cię, jedyna, bez granic, wszystkimi fibrami! itd. Ach, te fibry! [...] A zaś na te właśnie usterki kładziemy nacisk, bo autor *Panny Staryńskiej* mógłby, gdyby chciał, niejedną rzecz bardzo dobrą napisać [...]” (Cz. J. 1897: 320).

w życie same kobiety w codziennych zachowaniach i czynnościach, wbrew konserwatywnym uprzedzeniom przekraczając granice konwenansu, reszta zaś, jak dopuszczanie pań do studiów czy potwierdzanie dyplomów szkół zagranicznych, musiała zostać rozwiązana na drodze prawnej⁴⁸. Wkroczenie kobiet w męską przestrzeń spowodowało ewolucję zasad etykiety. Nowoczesne wychowanie umożliwiło dziewczętom pracę zawodową, a coraz więcej zawodów otwierało się na ich zatrudnianie, co wyraźnie zaznaczyło się w czasie I wojny światowej (zob. Dufurat 2011: 64).

Praca zmieniała relacje w małżeństwie i rodzinie, gdyż kobieta nie poświęcała się już wyłącznie obowiązkom domowym. Zanikała sztuczna skromność i naiwność pań, które śmieiej zdobywały informację o cielesności i fizycznych aspektach miłości, na co zwracała uwagę już Jeleńska w utworze *Z miłości* (zob. Jeleńska 1903: 12-13). Przedstawiane w powieściach sceny i tematy, dotąd gorszące i propagujące amoralność, przestawały budzić kontrowersje, za to pojawiały się regularnie w tekstach literackich. Nieraz nawet dominowały nad innymi wątkami, co wyraźnie uwidoczniło się w dwudziestoleciu międzywojennym w drukowanych w seriach numerów licznych powieściach brukowych – ich skomplikowana fabuła złożona z nieprawdopodobnych wypadków łączyła elementy sensacyjne, erotyczne oraz kryminalne (zob. Gemra 1998: 105-118). Odejście od tradycyjnych norm obyczajowych uwidaczniało się też w stylu życia pań wyzwolonych z gorsetów, ciężkich kapeluszy i niepraktycznych sukien, podróżujących, pracujących i dzielących z mężem obowiązki domowe oraz opiekę nad dziećmi. Wprawdzie zmiany te nadal budziły opór w najbardziej konserwatywnych kręgach, jednak nie można było już odwrócić tendencji równouprawnienia, a chociaż wiele kwestii wciąż wymagało prawnego uregulowania, Cecylia Walewska na łamach „Bluszczu” nie wątpiła, że i one z czasem zostaną społecznie zaakceptowane: „Kobieta nasza zdobędzie to pełne, bez zastrzeżeń równouprawnienie, jakie należy jej się wobec tego wysoce obywatelskiego i patriotycznego stanowiska, jakie wykazała poprzez wszystkie walki o niepodległość narodu” (Walewska 1924: 31).

⁴⁸ O kwestiach związanych z życiem intymnym, kobiecą fizjologią, rozwodami, świadomym macierzyństwem czy związkach pozamałżeńskich pisano m.in. w „Wiadomościach Kobięcych”, jednym z najpoczytniejszych pism adresowanych do czytelniczek w dwudziestoleciu międzywojennym (zob. Zdanowicz 2019: 567-569).

Źródła cytowań

- AUDAX [K. EHRENBERG] (1895), 'Spekulacja skandalami', *Niwa*: 4, s. 89.
- BADENI, JAN (1897), *Obrazki z krakowskiej nędzy*, Kraków: Red. „Przeglądu Powszechnego”
- BAŃDO, ADAM (2018), 'Od „Gazety Automobilowej” do „Czasopisma Automobilowego” – narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej, *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia*: 16, s. 38-49.
- BEDNARZ-GRZYBEK, RENATA (2010), *Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety polskiej przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- BISKUPSKI, ŁUKASZ (2017), 'Literatura obiegu brukowego: świat niepospolitych zdarzeń i straszliwych przygód', w: Łukasz Biskupski, Monika Rawska (red.), *Papierowi bandyci. Wypisy z polskojęzycznych powieści obiegu trywialnego do 1939 roku*, Łódź: Wydawnictwo Przypis, s. 9-42.
- BOHOWITYN [ZOFIA NIEDŹWIEDZKA] (1922), *Dzieje mężatek*, Warszawa: Lektor.
- CZ. J. [CZESŁAW JANKOWSKI] (1897), 'Nowe książki', *Tygodnik Ilustrowany*: 16, s. 320.
- DUFRAJ, JOANNA (2011), 'Stare i nowe role kobiet. Pierwsza wojna światowa i Druga Rzeczypospolita', *Mówią Wieki*: 3, s. 64-68.
- DUNIN, JANUSZ (2008), 'Druk i wielkomijski folklor', *Media, Kultura, Społeczeństwo*: 3, s. 11-21.
- DYGASIŃSKI, ADOLF (1884), 'Wychowanie kobiety ze względu na cele społeczne', *Świt*: 7, s. 106-107.
- ECKERT, MARIAN, ADAM NADOLNY, WŁODZIMIERZ STOBRAWA (1993), *Historia gospodarcza i społeczna świata*, Zielona Góra: „Kanion”.
- FRANKE, JERZY (1999), *Polska prasa kobieca w latach 1820-1916*, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
- FRANKE, JERZY (2000), *Wokół buntu i pokory: warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905-1918*, Warszawa: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
- GEMRA, ANNA (1998), *„Kwiaty zła” na miejskim bruku. O powieści zeszytowej XIX i XX wieku*, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
- GŁOWIŃSKI, MICHAŁ, ANNA OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA, JANUSZ SŁAWIŃSKI (1967), *Zarys teorii literatury*, wyd. 2, zm., Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
- GRENDYSZYŃSKI, LUDOMIR (1897), 'Kronika literacka', *Kurier Niedzielnny*: 25, s. 61.

- GRUSZECKI, ARTUR (1900), *Dla miliona*, Warszawa: Gebethner i Wolff.
- H. J. (1896), 'Nowe książki', *Tygodnik Ilustrowany*: 8, s. 160.
- HIRSZBAND, NAPOLEON [CEZARY JELLENTA], 'Epidemia pesymizmu', *Prawda*: 3, s. 27-29.
- HULEWICZ, JAN (1939), *Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX*, Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
- IWAŃSKA, MARZENA (2003), „Niewieścia kwestia”. Emancypacja, wychowanie i wykształcenie kobiet w prasie pozytywistów warszawskich, w: Mariusz Malinowski (red.), *Niebem i sercem okryta: studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej*, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 433-450.
- JABŁCZYŃSKI, FELIKS (1891), 'Czytelnictwo kobiet', *Głos*: 45, s. 532-534.
- JANIAK-JASIŃSKA, AGNIESZKA (2003), 'Do biura czy do handlu? O prestiżu zajęć handlowych w Królestwie Polskim na początku XX w.', w: Maria Nietyksza (red.), *Spółeczeństwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej*, Warszawa: Wydawnictwo DiG, s. 247-256.
- JELEŃSKA, EMMA (1903), *Z miłości*, Warszawa: Gebethner i Wolff.
- JELEŃSKA, EMMA (1907), *Obrączka*, Warszawa: Gebethner i Wolff.
- JESKE-CHOIŃSKI, TEODOR (1895), 'Listy literacko-artystyczne z Warszawy', *Gazeta Lwowska*: 102, s. 1.
- KALETA, PATRYCJA (2013), 'Ciąg dalszy nastąpi: kilka uwag na temat powieści gazetowych w odcinkach', w: Ewa Bartos, Marta Tomczok (red.), *Literatura popularna. T. 1: dyskursy wielorakie*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 265-279.
- KAMISIŃSKA, DOROTA (2010), 'Warszawski tygodnik „Wędrowiec” w latach 1863-1883 (część 1)', w: *Toruńskie Studia Bibliologiczne*: 5, s. 101-124.
- KIEDRZYŃSKI, STEFAN (1909), 'Literatura', *Prawda*: 23, s. 13.
- KMIECIK, ZENON (1971), *Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885)*, Warszawa: PWN.
- 'KONKURSY' (1890), *Kurier Warszawski*: 325, s. 3.
- KOWALSKA-GLIKMAN, STEFANIA (1987), *Drobnomieszczaństwo w dziewiętnastowiecznej Warszawie*, Warszawa: PWN.
- KOWECKA, EWA (1984), *W salonie i w kuchni*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1855), *Powieść bez tytułu*, cz. 1, Wilno: J. Zawadzki.
- KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1872), *Z życia awanturnika: obrazki współczesne*, Poznań: „Tygodnik Wielkopolski”.
- KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1886), *Męczennicy*, cz. 1, t. 1: *Na wysokościach: obrazy życia współczesnego*, Warszawa: M. Glücksberg.

- KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1966), *Kopciuszek*, cz. 1, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- KRASZEWSKI, JÓZEF IGNACY (1966), *Kopciuszek*, cz. 2, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- KRZYŻANOWSKA, NATALIA (1881), list. Do: „Gazeta Polska”. 26 września. Korespondencja osobista. Rkps. Bibl. Publ. W-Wy Zbiory Wolskiego.
- KRZYŻANOWSKA, NATALIA (1890), list. Do: „Gazeta Polska”. 10 października. Korespondencja osobista. Rkps. Bibl. Publ. W-Wy Zbiory Wolskiego.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1894), ‘Honoraria autorskie’, *Wędrowiec*: 20, s. 392-393.
- KRZYŻANOWSKA, NATALIA (1896), list. Do: Stanisław Tomkowicz. 19 marca. Korespondencja osobista. Rkps. BPAN, K, sygn. 1984, k. 171.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1896), ‘Szkoła handlowa dla kobiet’, *Bluszcz*: 45, s. 354-355.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [NATALIA KRZYŻANOWSKA], ‘Apostoł idei’ (1897), w: Anatol Krzyżanowski [Natalia Krzyżanowska], *W więzach*, Warszawa: Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki, s. 193-224.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1913), ‘Powieści kobiece’, *Nowa Reforma*: 199, s. 1.
- KRZYŻANOWSKI, ANATOL [NATALIA KRZYŻANOWSKA] (1914), *Promień Boży*, Kijów, Warszawa: Księgarnia Leona Idzikowskiego.
- KULECKA, ALICJA (2023), ‘O epistolografii użytkowej. Pisma do urzędów i dokumenty w poradnikach pisania listów z XIX wieku’, *Res Historica*: 55, s. 455-482.
- ŁUKOWSKA, MARIA ANTONINA (2007), *Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników*, Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
- MAZAN, BOGDAN (2013), ‘Problematyka „własności literackiej” (prawa autorskiego) w okresie pozytywizmu i Młodej Polski’, w: Kamila Budrowska, Elżbieta Dąbrowicz, Marcin Lula (red.), *Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.)*, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, s. 379-408.
- MOROSZ, JULIAN [CECYLIA GŁADKOWSKA] (1884), ‘Waleria Marrené (Morzkowska) i jej działalność literacka’, *Kłosa*: 978, s. 199-202.
- MYŚLIŃSKI, JERZY (1974), ‘Uwagi o prasie polskiej przełomu XIX i XX w. jako źródle historycznym’, *Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego*: 1, s. 5-26.
- NAWROT-BOROWSKA, MONIKA (2011), ‘Zabawy dzieci na wsi polskiej w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle literatury pamiątkarskiej’, *Przegląd Pedagogiczny*: 2, s. 39-64.
- ‘NISKOŚĆ KOBIETY. KWESTIONARIUSZ’ (1895), *Tygodnik Ilustrowany*: 17, s. 269.
- ‘NOWOŚCI NAUKOWE I LITERACKIE’ (1890), *Ateneum*: 4, z. 11, s. 378-380.

- Nowy Korbut, t. 14: *Literatura pozytywizmu i Młodej Polski* (1973), oprac. zespół pod kier. Zygmunta Szwejkowskiego i Jarosława Maciejewskiego, Warszawa: Państwowy instytut Wydawniczy.
- 'OD REDAKCJI' (1890), *Tygodnik Ilustrowany*: 47 s. 321.
- 'OD WYDAWCY' (1886), *Bluszcz*: 1, s. 8.
- ORZESZKOWA, ELIZA (1866), 'Kilka słów o powieści', *Gazeta Polska*: 285, 1-3.
- ORZESZKOWA, ELIZA (1975), *Pamiętnik Wacławy*, t. 1, Warszawa: Czytelnik.
- PODRAZA-KWIATKOWSKA, MARIA (2001), *Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- POPZRĘCKA, MARIA (1990), 'Czy artyście wolno wyjść za mąż?', w: Nawojka Cieślińska, Piotr Rudziński (red.), *Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin*, Warszawa: Agora, s. 477-478.
- POTOCKI, ANTONI, ZYGMUNT WASILEWSKI (1890), 'W sprawie czytelnictwa ludowego', *Głos*: 18, s. 216-219.
- 'PRZEWODNIK DLA KUPUJĄCYCH KSIĄŻKI' (1895), *Wędrowiec*: 6, s. 119.
- 'PRZEWODNIK DLA KUPUJĄCYCH KSIĄŻKI' (1896), *Wędrowiec*: 22, s. 439.
- [REKLAMA PRASOWA] (1890), *Kurier Warszawski*: 310, s. 7.
- ROMANOWSKA, HONORATA (1890), 'Przyczynek do kwestionariusza o stanowisku kobiet w społeczeństwie naszym', *Tygodnik Mód i Powieści*: 10, s. 70-71.
- ROSENBLUM, BENIAMIN (1844), *Kobieta, miłość i małżeństwo pod względem moralnym, fizycznym i dietetyczno-lekarskim; podług dzieł Profesorów Doktora Buscha, Mosta, P. Roussel i innych*, Warszawa: J. Kaczanowski.
- ROŚCISZEWSKI, MIECZYŚLAW [BOLESŁAW LONDYŃSKI] (1905), *Księga obyczajów towarzyskich. Kodeks wypróbowanych przepisów, porad i wskazówek, tudzież odpowiedzi praktycznych na pytania: Jak prowadzić dom światowy? Jak żyć z ludźmi i zjednywać sobie przyjaciół? Jak się zachować w każdej okazji życia rodzinnego i korporacyjnego? Z kim żyć? Jak się bawić? Jak mówić? Jak się ubierać?*, Lwów: nakł. i druk Wilhelma Zukerkandla.
- RUSZCZYŃSKA, MARTA (2016), 'Historie kryminalne w powieści galicyjskiej drugiej połowy XIX wieku', *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana*: 5, s. 63-74.
- SADOWSKA, JADWIGA, KATARZYNA ZIMNOCH (2015), 'Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności?', w: Halina Brzezińska-Stec, Jolanta Źochowska (red.), *Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 17-36.
- SAMSON, JULES (1892), *Wychowanie dziewcząt w rodzinie*, przekł. Jadwiga Sadowska, Warszawa: S. Lewental.

- SIEKIERSKI, SŁAWOMIR (2003), *Kultura szlachty polskiej w latach 1864–2001*, Pułtusk: WSH Pułtusk.
- SOBIERAJ, TOMASZ (1999), *O prozie Mariana Gawalewicza*, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne.
- STĘPIK, KRZYSZTOF (2010), 'Bandyci-automobiliści', w: Krzysztof Stępiak, Monika Gabryś (red.), *Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914*, Lublin: Wydawnictwo WSPA, s. 15-27.
- TOBERA, MAREK (1989), 'Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku', *Przegląd Historyczny*: 1, s. 41-67.
- TOPORCZANKA G. (1905), 'Z wiejskich wrażeń', *Bluszcz*: 31, s. 352-354.
- URBAŃSKA, MAGDA (2011), 'Wychowanie i kształcenie kobiet w XIX-wiecznej Polsce', *Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne*: 1, s. 217-230.
- 'W SPRAWIE EMIGRACJI' (1899), *Przyjaciel Ludu*: s. 200-201.
- WALEWSKA, CECYLIA (1924), 'Czy kobieta polska zdobyła równouprawnienie?', *Bluszcz*: 4, s. 31-32.
- WILCZYŃSKI, ALBERT (1858), 'Dwa bale' w: Albert Wilczyński, *Drobiazgi powieściowe*, Mohilew: J. Sirkin, s. 5-91.
- WILKOŃSKA, PAULINA (1875), *Trucizna*, Lwów: A. J. O. Rogosz.
- WŁ. T. (1896), 'Okruchy literackie', *Gazeta Warszawska*: 178, s. 3.
- WYDRYCKA, ANNA (2006), *Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894-1918*, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
- Z. G. (1890), 'Piśmiennictwo krajowe i zagraniczne', *Biblioteka Warszawska*: 4, z. 2, s. 299-302.
- ZDANOWICZ, ANNA (2019), 'Emancypacja dla mas. „Wiadomości Kobiecie” 1931-1933', w: Anna Janicka, Corinne Fournier Kiss, Barbara Olech (red.), *Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, seria II: perspektywa polska*, Białystok: Temida 2, s. 557-574.
- ŻMIJEWSKA, EUGENIA (1909), *Dola*, Warszawa: Gebethner i Wolff.